

REVISTA TECNOLOGIA EDUCACIONAL

Associação Brasileira de
Tecnologia Educacional

Ano LIV - nº 246 - Jul./Set. 2025 | ISSN: 0102-5503

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333720>

**Associação Brasileira de
Tecnologia Educacional**

Desde 1971

ASSOCIE-SE À ABT

Associação Brasileira de Tecnologia Educacional e participe da maior comunidade brasileira de especialistas de tecnologia de informação e comunicação educacional

INFORMAÇÕES

(21) 97170 2513

contato@abt-br.org.br

abt-rte@abt-br.org.br

A ABT é uma entidade não-governamental, de caráter técnico-científico e sem fins lucrativos. Seu objetivo é “impulsionar, no país, os esforços comuns e a aproximação mútua para o desenvolvimento qualitativo e quantitativo da Tecnologia Educacional, em favor da promoção humana e da coletividade”.

Conselho de Dirigentes

João Roberto Moreira Alves – Presidente
Julio Cesar da Silva – Vice-Presidente
Mary Sue Carvalho Pereira – Vice-Presidente
Themis Aline Calcavecchia dos Santos – Vice-Presidente
Daniel Pinheiro Hernandez – Vice-Presidente

Diretoria Executiva

Christiane Itabaiana Martins Romêo – Diretora de Relações Internacionais
Daniel Pinheiro Hernandez – Diretor de Inovações
Helena Lúcia Elias Riboli – Diretora de Relações Institucionais
Julio Cesar da Silva – Diretor Jurídico
Koffi Djima Amouzou – Diretor de Relações Empresariais
Mary Sue Carvalho Pereira – Diretora de Relações Governamentais
Monica Miranda de Mattos Paulo – Diretora de Comunicação
Rita de Cássia Borges de Magalhães Amaral – Diretora de Cursos e Eventos
Themis Aline Calcavecchia dos Santos – Diretora de Publicações Científicas
Vicente Willians Nascimento Nunes – Diretor de Pesquisas

Conselho Consultivo

Christiane Itabaiana Martins Romêo
Delmo Ernesto Morani
Edson de Oliveira Nunes
Fátima Bayma de Oliveira
Helena Lúcia Elias Riboli
Ivonio Barros Nunes
João Batista Araújo e Oliveira
Leonardo Viana da Silva e Souza
Marco Flávio de Alencar

Conselho Fiscal

Koffi Djima Amouzou
Isaias Loureiro Tavares
Jamara Cardoso Neves Braz

Conselho Técnico

Arceloni Neusa Volpato
Andrea Cristina Versuti
Cristiano Natal Tonéis
Deyverson Luener de Oliveira Ferreira
Diego Marcos Moreira
Diogo Pereira Bezerra
Eduardo Abel Coral
Esther Hermes Lück
Fábio Correia de Rezende
Flávia Chaves Valentim Rodrigues
Joana Correia Goulart
Juarez Bento da Silva
Ketia Kellen Araújo da Silva
Marcia Taborda Correa Oliveira
Sabrina Lima dos Santos
Samuel dos Santos Junio
Vera Lúcia Prudência dos Santos Caminha

Representações Estaduais

Alagoas – Ligia Bitencourt Oliveira
Bahia – Aline Mossette
Maranhão – Sannyia Fernanda Nunes Rodrigues
Paraná – Leandro Henrique Magalhães
Rio Grande do Norte – Apuena Vieira Gomes
São Paulo – Renata Kelly da Silva
Sergipe – Ronaldo Nunes Linhares
Tocantins – Mariza Martins Botelho

Conselho Científico

Alexandre Meneses Chagas
Carolina Cardoso Machado
Daniel Pinheiro Hernandez
Danielle Almeida Moreira Candelária Martins
Daniele Braga Brasil
Hermelina das Graças Pastor Romiszowski
João Augusto Mattar Neto
Katia Cristian Puente Muniz
Koffi Djima Amouzou
Ligia Silva Leite
Lucia Martins Barbosa
Luiza Alves Ferreira Portes
Marcos Antonio Silva
Maria Cristina Marcelino Bento
Mary Sue Carvalho Pereira
Monica Miranda de Mattos Paulo
Renato Miguel de Moraes
Rita de Cássia Borges de Magalhães Amaral
Ronaldo Nunes Linhares
Stephan Arthur Solomon Hughes
Themis Aline Calcavecchia dos Santos
Vicente Willians Nascimento Nunes

Conselho Editorial da Revista Tecnologia Educacional

Alexandre Meneses Chagas
Aurora Cuevas Serveró
João Augusto Mattar Neto
Koffi Djima Amouzou
Lúcia Martins Barbosa
Luiza Alves Ferreira Portes
Maria João Loureiro
Mary Sue Carvalho Pereira
Monica Miranda de Mattos Paulo.
Patrícia Olga Guerrero
Ronaldo Nunes Linhares
Themis Aline Calcavecchia dos Santos

Arte e Diagramação

Alexandre Meneses Chagas
Background vector created by starline -
www.freepik.com

EXPEDIENTE:

REVISTA TECNOLOGIA EDUCACIONAL

Revista da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional – ABT

Editora responsável:
Themis Aline Calcavecchia dos Santos

Editoração: Alexandre Meneses Chagas

Redação e Assinaturas: Rua Washington Luis, 9 –
Sala 804 Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP: 20230-900
Tel.: (21) 2551-9242

E-mail: abt-rte@abt-br.org.br

Site: www.abt-br.org.br

REVISTA TECNOLOGIA EDUCACIONAL

ISSN: 0102-5503 - Ano LIV – 246
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333720>

Julho / Setembro – 2025

Revista da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional

Publicação Trimestral

1 - Tecnologia Educacional - Periódico

2 - Associação Brasileira de Tecnologia Educacional

SUMÁRIO

Música, Ritmo, Movimento e Tecnologia: caminho para sensibilidade, conhecimento e ação7-16

Mary Sue Carvalho Pereira

Desafios e perspectivas do ensino híbrido na educação17-27

Lucia Martins Barbosa; Luiza Alves Ferreira Portes

Inteligência Artificial Generativa no Ensino Superior: possibilidades e desafios28-42

Aroldo César Paiva Veiga; Luiz Rafael dos Santos Andrade

Análise Ultradimensional Lexical de palavras-chave culturais em português e inglês: uma perspectiva crítica43-62

Stephan Arthur Solomon Hughes

Como temas socioemocionais, como ética, cidadania e responsabilidade social, podem ser discutidos no ensino de ciências, ajudando os adolescentes a conectarem o conteúdo acadêmico com questões do mundo real63-75

Danielle de Almeida Moreira Candelária Martins; Rodrigo José Penha Martins

APRESENTAÇÃO

Prezados leitores,

Estamos lançando a edição 246 da Revista Tecnologia Educacional, que, assim como as edições anteriores, traz artigos sobre assuntos relevantes para contribuir tanto para a sociedade quanto para a academia.

O primeiro artigo, “Música, ritmo, movimento e tecnologia: caminho para sensibilidade, conhecimento e ação”, escrito por Mary Sue Carvalho Pereira, discute o uso lúdico da tecnologia por meio da música, desde a creche até o Ensino Fundamental, além de sua aplicação na Educação Inclusiva. A música proporciona à criança uma variedade de estímulos ao mesmo tempo, incluindo linguagem, memória, afetividade e coordenação. Segundo a autora, o “artigo tem como objetivo esclarecer a evolução do processo do ritmo expressado e chamar atenção para dois princípios: Princípio da atividade (com o movimento vem o conhecimento do corpo) e Princípio de liberdade (o não verbal se extravasa e comunica através do movimento).

Várias são as ferramentas tecnológicas a serem utilizadas, além de diferentes ambientes, plataformas e recursos multimídia. Neste sentido, existem aplicativos de exploração musical como Loopimal e plataformas como o Youtube Kids, entre outras.

No artigo "Desafios e perspectivas do Ensino Híbrido na Educação", Lucia Martins Barbosa e Luiza Alves Ferreira Portes abordam a relevância do ensino híbrido na formação dos estudantes e a necessidade de uma formação adequada para os docentes, enfatizando a importância da colaboração entre alunos e professores. Segundo as autoras, “o ensino híbrido não é sinônimo de simplesmente utilizar tecnologias em sala de aula - envolve também uma mudança pedagógica, em que o aluno assume mais controle sobre seu aprendizado.”

O uso da Inteligência Artificial na educação é outro assunto que tem gerado muitas discussões recentemente. O artigo "Inteligência Artificial Generativa no ensino superior: possibilidades e desafios", escrito por Aroldo César Paiva Veiga e Luiz Rafael dos Santos Andrade, examinou as oportunidades e os obstáculos na implementação da “IAGen” no ensino superior da América Latina. Um dos pontos mencionados é a ausência de diretrizes que orientem a utilização da "IAGen" de maneira ética, inclusiva e com fundamento pedagógico, em oposição ao uso puramente técnico. Para isso, os autores conduziram um estudo qualitativo baseado em documentos das "dez universidades latino-americanas mais bem posicionadas no ranking 2024 da consultoria britânica Times Higher Education, por serem um símbolo da elite acadêmica regional", sendo sete delas brasileiras.

No artigo “Análise ultidimensional lexical de palavras-chave culturais em português e inglês: uma perspectiva crítica”, Stephan Arthur Solomon Hughes analisa o comportamento

discursivo de palavras-chave culturais em português e inglês, empregando a Análise Multidimensional Lexical (AMDLE) como método. O autor buscou identificar padrões lexicais e nuances semânticas que revelam diferentes visões de mundo ao analisar a ocorrência e os usos de uma seleção de palavras-chave culturais em corpora em inglês e português. A relevância das palavras selecionadas para análise foi considerada, uma vez que elas estão presentes em debates sociopolíticos atuais e são frequentemente ressignificadas pelos meios de comunicação e discursos públicos. Dentre as palavras analisadas estão “cultura, ancestralidade, empoderamento, diversidade, indígena, fake news, entre outras.”

No artigo intitulado “Como temas socioemocionais, como ética, cidadania e responsabilidade social, podem ser discutidos no ensino de ciências, ajudando os adolescentes a conectarem o conteúdo acadêmico com questões do mundo real”, Danielle de Almeida Moreira Candelária Martins e Rodrigo José Penha Martins discutem temas como “Autoconhecimento e Autoestima, Autocuidado e Autogestão; Neurociência da Adolescência; e Sexualidade Humana Livre de Tabus e Preconceitos”. Eles realizam um levantamento de referências bibliográficas para o ensino de Ciências no 8º ano do Ensino Fundamental. Essa decisão considerou a desinformação e os tabus que envolvem esses temas, gerando traumas e desafios para os adolescentes, tendo em vista que essa é uma fase da vida em que a construção da identidade e o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais são fundamentais. O objetivo do trabalho é “promover a formação de indivíduos mais empáticos e críticos, reduzindo traumas e sofrimentos causados pela desinformação e tabus.”

Como podem ver, esta edição aborda uma ampla variedade de temas e os artigos são bastante interessantes.

Themis Aline Calcavecchia dos Santos
Diretora de Publicações Científicas da ABTE

MÚSICA, RITMO, MOVIMENTO E TECNOLOGIA: CAMINHO PARA SENSIBILIDADE, CONHECIMENTO E AÇÃO

Mary Sue Carvalho Pereira¹

Resumo:

A música e o ritmo e sua importância na evolução integral do ser humano. Entendendo como o corpo se expressa a partir do estímulo auditivo, reagindo aos sons, manifestando-se numa leitura pulsativa somática e psíquica. A Educação Infantil, em termos qualitativos, enriquecida pela maior compreensão e melhor conhecimento da evolução do movimento. O ritmo corporal revelado e não ensinado. A palavra e o canto, mostrando o ritmo verbal. Facilitação da expressão e interpretação de pensamentos, sentimentos, nuances e valores temporais musicais. Ambientes imersivos e interativos. A música, recurso para desenvolvimento na Educação Infantil: do balbúcio ao reconhecimento da voz materna, da produção de sons à liberação de energia. Música, Tecnologia e produção sonora, as plataformas e recursos multimídia, lousas interativas e quadros digitais acompanhando experiências emocionais, fisiológicas e o desenvolvimento das habilidades cognitivas. O ritmo interno de cada um e o fluxo da música entrelaçado com o fluxo do ritmo humano. A música na Teoria das Múltiplas Inteligências. Música, ritmo e movimento na escola e na Alfabetização.

Palavras-Chave: Música, ritmo, movimento, corpo, Tecnologia.

1. Introdução

A gênese da atividade musical tem início com o primeiro grito que é emitido pelo recém-nascido. Desde o princípio de nossa existência somos susceptíveis aos

¹ Pedagogia (Administração, Supervisão, Docência) UCAM, RJ; Especialista em Psicopedagogia Pedagógica, FGV, RJ; Especialista em Educação a Distância, Senac RJ; Especialista em Neuropsicopedagogia, Unyleya, Brasília; Especialista em Educação Especial, UCAM, RJ; Especialista em Pedagogia Empresarial, AVM, RJ; Especialista em Educação Infantil e Desenvolvimento, IMB, RJ; Especialista em “Literatura e Música para Educação Infantil, IMB, RJ; Mestre em “Tecnologia da Informação e da Comunicação na Gerência da Educação a Distância”; Professora em cursos de Especialização em Docência do Ensino Superior (Didática e Prática, Metodologia de Projetos); de 2000 a 2022, lecionou nos cursos de Especialização e MBA nos cursos da UCAM/AVM; Escritora, Pesquisadora, sempre atuando em lives e eventos virtuais e presenciais. Diretora de Relações Governamentais da ABTE (anos 24/25). Trabalhos científicos apresentados em Bonn, Bolívia, Canadá, República Popular da China. De 2000 a 2018, avaliadora de TCC nas regiões Norte, Nordeste, Centro Oeste e Sudeste do Brasil. Contato: marysue@terra.com.br

sons: voz da mãe, o barulho do chocalho e muito mais. Com o crescimento, percebem-se mais barulhos: campainhas, vento, miados, assobios e latidos... Os ritmos são um convite à imitação: pulo do coelho, trote do cavalo, pedalinho, a marcha do soldado, as palmas...

O que chamamos de “expressão corporal” é a forma de comunicação e expressão adotada pelo ser humano, canalizada por duas vias: o corpo e a música.

Como uma forma de dança, define-se com movimentos rítmicos de todas as partes do corpo, expressando ideias, emoções e situações. A ausência de distância entre corpo e sentimentos permite ao indivíduo colocar-se em contato consigo mesmo e também expressar-se e comunicar-se com o outro.

2. Objetivo

O artigo tem como objetivo esclarecer a evolução do processo do ritmo expressado e chamar atenção para dois princípios:

- Princípio da atividade (com o movimento vem o conhecimento do corpo);
- Princípio de liberdade (o não verbal se extravasa e comunica através do movimento).

MÚSICA E RITMOS – O nosso mundo é musical e repleto de ritmos. O som está em toda parte: dos animais às máquinas, do vento e da chuva aos ruídos do mar, da cidade ao campo, do interior ao exterior dos edifícios, dos bebês aos adultos. Os sons não são iguais: alguns agradam, outros não. Eles também se modificam de acordo com nossas atividades.

Na escola, a música não deve ser imposta: é solicitação natural da própria criança, que gosta de cantar, tocar e marcar o ritmo com as mãos, com os pés, com os dedos, com utensílios e objetos.

É a música que reúne a sensibilidade, o conhecimento e a ação. Os sons, “matéria-prima da música” (Zimmermann, 1996:5), percebidos pela criança levam-na a ter contato com o mundo externo. Seu mundo individual interior nasce então, determinando os comportamentos eu x eu, eu x o outro e eu x o mundo.

QUEM SÃO NOSSAS CRIANÇAS – São nossas todas as crianças. As fáceis e participativas, dóceis ou hiperativas, apáticas ou não verbais, as desajustadas ou insatisfeitas, hipotônicas ou desordeiras, com distúrbios e dificuldades de aprendizagem, bem como aquelas para as quais nem temos sequer uma definição para seu comportamento. Para essas especialmente, a música, através do ritmo, ajudará no encontro do equilíbrio interior, rompendo a apatia de algumas, harmonizando os movimentos de outras, desenvolvendo a motricidade de muitas, despertando a musicalidade e facilitando a expressão corporal de todas.

3. Música, ritmo, movimento e tecnologia na educação infantil e básica

A música e o ritmo são linguagens universais que envolvem corpo, emoção, escuta e expressão. Desde os primeiros anos de vida, essas experiências fazem parte da constituição do ser humano. Com o avanço da tecnologia, novas ferramentas vêm ampliando as possibilidades de vivência musical — de forma lúdica, acessível e inclusiva — em todos os níveis da Educação Básica, incluindo a Educação Especial.

3.1 A Conexão entre Música, Ritmo e Movimento

- A música estimula o cérebro da criança em múltiplas áreas ao mesmo tempo: linguagem, memória, coordenação, afetividade.
- O ritmo promove organização do corpo no espaço e no tempo, contribuindo para o desenvolvimento motor e cognitivo.
- O movimento é a base da expressão musical infantil: balançar, bater palmas, dançar, manipular objetos e instrumentos.

3.2 Como a Tecnologia Contribui – Da Creche ao Ensino Fundamental

Ambientes e Ferramentas Tecnológicas

- Ambientes imersivos e interativos: uso de salas com piso sensível ao toque (como o “Magic Carpet”), projeções com som ambiente e resposta a movimentos.
- Aplicativos de exploração musical: apps como *Loopimal*, *Kidloland*, *Melody Jams* e *Toca Band* permitem que a criança componha, interaja e crie música de forma intuitiva.
- Instrumentos digitais: como teclados com sons variados, tambores eletrônicos sensíveis ao toque e painéis sonoros interativos.

Plataformas e recursos multimídia

- *YouTube Kids*, *Spotify* e *podcasts* infantis: facilitam o acesso a músicas educativas, histórias cantadas e conteúdos musicais regionais e culturais.
- Quadros digitais e lousas interativas: promovem jogos musicais com cores, sons e movimentos.
- *Softwares* de criação sonora: como *GarageBand* ou *Soundtrap*, adaptados para uso pedagógico, permitem que crianças mais velhas componham músicas, criem trilhas e remixem sons.

4. Contribuições para o Desenvolvimento Sensorial

A tecnologia oferece estímulos simultâneos: visuais, auditivos e táteis. Isso amplia o alcance pedagógico da música para crianças com diferentes perfis sensoriais.

Possibilidades práticas:

- Sons associados a cores e movimentos na tela ajudam crianças com maior estímulo visual.
- Tablets e painéis com resposta tátil/vibratória favorecem crianças com deficiência auditiva ou multissensorial.
- Atividades que exigem coordenação (como tocar em sequência rítmica) desenvolvem percepção corporal, atenção e lateralidade.

5. Inclusão e Acessibilidade na Educação Especial

A tecnologia musical adaptada tem enorme potencial inclusivo.

Ferramentas e Tecnologias Assistivas

- Dispositivos MIDI acessíveis: permitem que pessoas com mobilidade reduzida toquem instrumentos com o olhar, sopro, ou botões adaptados.
- Apps com comunicação alternativa e musical: como *Proloquo2Go*, que associa símbolos sonoros e visuais para expressão.
- Painéis e tapetes sensoriais sonoros: usados em salas multissensoriais ou em terapia musical.

Benefícios para crianças com deficiência

- Facilita expressão emocional e socialização por meio da música.
- Promove atenção, organização interna e estímulo à fala.
- Cria ambientes acolhedores e responsivos, que respeitam o tempo e o jeito de aprender de cada criança.

6. Ações Educativas e Pedagógicas Possíveis

- Projetos interdisciplinares que envolvam música, corpo, artes e tecnologia.
- Atividades com trilhas sonoras criadas pelos próprios alunos para histórias, vídeos ou desenhos.
- Oficinas de percussão digital, utilizando tablets, pads e sensores de movimento.
- Jogos colaborativos musicais, onde cada aluno controla um instrumento ou efeito.

PROCURANDO ENTENDER O QUE É SOM

Sabemos que o som é onda, que os corpos vibram, que essa vibração se transmite para a atmosfera sob forma de uma propagação Ondulatória, que o nosso ouvido é capaz de captá-la e que o cérebro a interpreta, dando-lhe configurações e sentidos (...). A onda sonora é um sinal oscilante e recorrente, que retorna por períodos (repetindo certos padrões de tempo). Isto quer dizer que, no caso do som, um sinal nunca está só: ele é a marca de uma propagação, irradiação de frequência. Para dizer isso, podemos usar uma metáfora corporal: a onda sonora obedece a um pulso, ela segue o princípio da pulsação.

Bem a propósito, é fundamental pensar aqui nessa espécie de correspondência entre as escalas sonoras e as escalas corporais com as quais medimos o tempo. Porque o complexo corpo/mente é um medidor frequencial de freqüências. Toda a nossa relação com os universos sonoros e a música passa por certos padrões de pulsação somáticos e psíquicos, com os quais jogamos, ao ler o tempo e o som. (Wisnik, 1989, p.15 e 17).

MÚSICA, RITMO E MOVIMENTO – Detenha-se e pense no ritmo que está dentro de cada pessoa, observando sua respiração, o movimento das pernas quando anda, as batidas do coração. Detenha-se e veja tudo o que nos cerca e sentirá o ritmo presente numa história ouvida, na paisagem urbana, no funcionamento de uma máquina, numa obra de arte que observamos, na voz que pronuncia uma frase.

Quando pedimos a um grupo de pessoas que fechem os olhos e, juntas, contem mentalmente até dez, batendo uma palma no final da contagem, teremos batidas desencontradas, que na verdade estão expressando o ritmo de cada um.

RITMO EXPRESSO (PULSAÇÃO) – Para entender o que é pulsação podemos até citar Newton, no século XVII, usando a palavra “pulsus”, que em latim significa “pulso”, para designar o fenômeno característico do som. “(...) Podemos defini-lo como uma constante dentro da música. É a sucessão de tempos sobre o que se desenvolve e está construindo o ritmo e a melodia. Também é chamado de “sempre igual” e comparado com o tique-taque do relógio”. (de Bovone, 1975, p.27 e 30). Entenderemos melhor exemplificando: ao iniciarmos uma vivência de elementos rítmicos musicais, é recomendável observar o movimento de caminhar, quando os participantes mostram se estão ou não no seu pulso normal, conveniente ao seu desenvolvimento. Adultos e crianças mostram seu “tempo” natural de caminhar, facilitando o direcionamento do tempo para quem está tocando o instrumental (professora, terapeuta, outros).

ACOMPANHANDO A EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE - É nesse começo que o ritmo expresso evolui para o uso de instrumentos (pandeiros, triângulos ou paus). No caso de crianças, aproveita-se tudo o que no ambiente possa expressar ritmo: bater com blocos, golpear com punho, bater os pés no chão, bater o lápis na mesa e muito mais. O líder, praticamente, instala um jogo de “segue o guia” com o ritmo que logo se instala. Membros do grupo podem também passar à liderança do “jogo”.

Em seguida o ritmo pode ser expresso sobre uma melodia livre, executada em qualquer instrumento: flauta, violão, piano ou teclado, sempre com linha melódica curta. A professora ou terapeuta também poderá cantarolar algo, lembrando-se que a voz humana é extremamente envolvente e motivadora, se usada adequadamente (é o verdadeiro instrumento natural).

Podem vir em seguida os movimentos de palmas simultâneas em formas de jogos, como bater em diversas partes do corpo, palmas na frente e atrás do corpo e bater no chão, com alternância e balanceio das batidas.

Sem perder de vista esse primeiro elemento rítmico, o pulso, outros movimentos imitativos em formas de jogos podem ser sugeridos no “faz de conta”: tocar como tambor, martelar algo, enrolar, “bicar” com os dedos e outros.

Quanto às crianças, se aquelas de mais de três anos nunca tiveram essas experiências, devemos motivá-las com situações rítmicas e melódicas (com temas sugerindo o movimento), que naturalmente evoluirão para as outras fases.

O ritmo que se expressa caminhando também poderá evoluir partindo da seguinte base: caminhar ao escutar o som, parar com o silêncio.

6.1 O CORPO CANTA E FALA

No trabalho com os instintos rítmicos, a vivência é natural e espontânea, proporcionando oportunidade para liberação de impulsos e facilitando a auto-expressão que conduz à criatividade. Essa atividade rítmica parte dos movimentos naturais de andar, correr, saltar, deslizar, rodar, engatinhar.

Chamamos de movimentos técnicos ou analíticos às rotações, flexões, alongamentos, contrações, relaxamentos e ondulações.

No desenvolvimento das crianças, os movimentos gerais mais apropriados a cada faixa são:

- Aos três anos: martelar, cavar, arremessar, acariciar e enrolar (sempre adaptados às possibilidades da criança);
- Aos quatro anos: sacudir, empurrar, apalpar, pintar, pinçar, deslizar, patinar e rebate (sempre adaptados às possibilidades da criança);
- Aos cinco anos: torcer, apertar, prensar, flutuar e movimentar-se suavemente (outros movimentos podem ser criados pelas crianças).

RESPOSTA AO ESTÍMULO SONORO – A primeira e mais elementar resposta da criança a um estímulo sonoro é o de bater palmas. Quando, no primeiro ano de vida, a criança está brincando com sua mãe, devemos observar se o movimento de bater palmas está acontecendo de maneira correta. Tendo em vista que a atividade musical contribui para um desenvolvimento motor global, bater palmas com movimento de ambos os braços é importante desde o primeiro momento.

Na escola, a professora pode sugerir a posição de “segurar algo”, antes de bater as palmas. Naturalmente essa é uma sugestão para crianças normais, que não apresentem interferência de alguma conduta típica. O detalhe das palmas “horizontais” ajuda a professora a detectar dificuldades nas crianças em usar ambos os braços ao mesmo tempo, que posteriormente possam impedir que acompanhem determinados acentos rítmicos.

O importante é a vivência do ritmo de maneira tão natural quanto possível. Lembremo-nos mais uma vez de que os movimentos naturais básicos são andar, a marchar, pular e correr. Com a atividade rítmica, a criança libera seus impulsos, inclusive sua agressividade, e realmente “fala” com o corpo. Este é um importantíssimo caminho para a criatividade.

Um grupo, com seu professor ou terapeuta, pode fazer muitas pesquisas sobre os sons, no ambiente em que estiver. O ajuste do ritmo acontece naturalmente. Podem-se sugerir algumas atividades:

- Acompanhamento rítmico livre, usando o corpo como quiser: ouvindo música, movimentando cabeça, tronco e membros, bater pés, bater palmas;
- Começar a marcar o tempo forte através de marcha cantada livremente;
- Apresentando um ritmo binário, sugerir palmas sem música, mas com motivação, como por exemplo, sons dos animais (sons onomatopáicos)
- Acompanhando a música, que pode ser apenas cantada, com movimentos livres, sugeridos por letras de “enrola, enrola”, “árvores que balançam”, o folclórico “Samba Lelê”, “martelando”, “coelhos pulando” e muitas mais.
- Com o grupo disposto roda, executar movimentos rítmicos como estalar dedos, rodar em torno de si, bater pés, requebrar;
- Improvisação de situações rítmicas de movimentos, independentemente das letras das músicas (abaixar, rodar, virar, levantar, pular);
- Criar imagens rítmicas e executar os movimentos pertinentes, como dirigindo um carro, andando no trem de ferro, brincando na areia da praia, plantando sementes, indo ao zôo. Outros movimentos são executados e sempre de forma variada: em pé, deitados, arrastando-se, de quatro, rolando no chão.
- Reforçar o esquema corporal com cantigas cujas letras falem das diversas partes do corpo, de hábitos e cuidados de higiene;
- “Conversar” com palmas: uma pergunta simples, feita através da batida de palmas, é “respondida” com batidas de palmas. (Em se tratando da manifestação do “ritmo e ou fala interna”, a autora tem obtido respostas positivas em trabalho terapêutico com TEA (Transtorno do Espectro Autista), inclusive quando as palmas são trocadas por batidas em instrumentos de percussão.)

“O ritmo natural é dado a todo ser humano. Ele não é ensinado, ele se revela. A criança anda, corre, salta, bate as mãos, joga, obedece às leis da natureza”.

O ritmo vital é aquele segundo o qual o homem se move. O homem tem também o ritmo verba, manifestado na palavra e no canto. Estando em estrita conexão consigo mesmo, quando encontra seu próprio ritmo o indivíduo cresce harmoniosamente, tem mais facilidade em expressar seus pensamentos, interpreta o que diz e descobre a melodia e o ritmo nas palavras e frases. É essa união que se faz sentir nas reações corporais das crianças aos diferentes ritmos (tocados ou batidos), na percepção dos valores diferentes, (que são as figuras da música, como uma colcheia ou uma mínima), na expressão (triste, alegre, rápido, leve) e na distinção de nuances (alto, baixo).

MÚSICA E ALFABETIZAÇÃO - A música, motivadora e estimulante, é fundamental no processo de alfabetização, ativando o cérebro, potencializando a memorização, a

concentração a criatividade e mesmo a alegria da construção do conhecimento. Se na alfabetização a criança ao aprender escrever interage com a linguagem escrita, isto se deve ao “currículo oculto” que ela já traz consigo. Ora, bem antes, ela “respondia com sons, ações e gestos ao que os adultos lhe propunham. Magda Becker Soares (2001), que nos colocou a par da importância do “letramento” demonstra isto muito bem.

Se trabalhada na alfabetização, a música, além de ajudar o processo, proporcionará mais cultura, construirá cidadania, colaborará com a socialização, ajudará na superação de dificuldades, contribuirá para a criança tornar-se mais expressiva e comunicando-se com mais autonomia!

Pense no mundo sonoro da criança e o contato via “intuição” com a linguagem musical, evoluindo para a musicalização. A música estará no “aqui/agora” da criança e tem estruturas e características próprias (produção, apreciação, reflexão, ligada às outras linguagens expressivas, das artes.

A música faz parte de TODAS AS CRIANÇAS, da sua cultura, da sua vida.

7. Considerações finais

Mais do que para um terapeuta, este artigo foi dedicado ao educador lúcido, sempre preocupado também com o aspecto psicopedagógico de uma atividade, como a música e o ritmo, interagindo energicamente com seu grupo, sempre numa visão cosmo ética.

Como todo o Universo tem ritmo, até para o indivíduo especial, o ritmo é um elemento vital, criador, gerador e organizador. Com emprego da música instrumental ou vocal, as respostas são positivas, mesmo para aqueles que só escutam lá do seu mundinho particular.

A inserção da Tecnologia no universo da música e do movimento não substitui a vivência sensível e humana - ela potencializa a experiência pedagógica, amplia o repertório cultural das crianças e promove acessos antes impossíveis, especialmente para aquelas com deficiência. O essencial é o uso consciente e mediado por educadores preparados, que compreendem o poder da música na formação integral do sujeito.

MÚSICA, RITMO, MOVIMENTO E TECNOLOGIA: CAMINHO PARA SENSIBILIDADE, CONHECIMENTO E AÇÃO

MUSIC, RHYTHM, MOVEMENT AND TECHNOLOGY: A PATH TO SENSITIVITY, KNOWLEDGE AND ACTION

Summary:

Music and rhythm and their importance in the integral development of the human being. Understanding how the body expresses itself through auditory stimuli, reacting to

sounds and manifesting a somatic and psychic pulsating reading. Early Childhood Education, in qualitative terms, is enriched by a deeper understanding and improved knowledge of the evolution of movement. Bodily rhythm is revealed, not taught. Speech and singing demonstrate verbal rhythm. Facilitation of the expression and interpretation of thoughts, feelings, musical nuances, and temporal values. Immersive and interactive environments. Music as a resource for development in Early Childhood Education: from babbling to the recognition of the mother's voice, from sound production to energy release. Music and sound production, multimedia platforms and resources, interactive whiteboards and digital boards accompany emotional and physiological experiences and the development of cognitive skills. Each person's internal rhythm and the flow of music intertwined with the flow of human rhythm. Music in the Theory of Multiple Intelligences. Music, rhythm, and movement in school and in the process of Literacy.

KEYWORDS: Music, rhythm, movement, body, technology.

Referências

BOVONE, Élide G. de; ARZENO, Beatriz de. **El niño y los medios de expresión**. Buenos Aires: Editorial Latina, 1972.

CABRAL, Aurora; SIQUEIRA, Marta. **Planejar, trabalhar, participar**. Rio de Janeiro: Secretaria de Educação, 1972.

DAWSEY, Sarah Margareth. **Canta, mamãe**. Rio de Janeiro: Colégio Bennett, 1965.

FILHO, Luís Antônio Milleco; BRANDÃO, Maria Regina E.; MILLECO, Ronaldo P. *É preciso cantar: Musicoterapia, cantos e canções*. Rio de Janeiro: Enelivros, 2000.

GAINZA, Violeta Hensy de. **La iniciación musical del niño**. Argentina: Editorial Melos, 2020.

PEREIRA, Mary Sue C. **A descoberta da criança: introdução à educação infantil**. Rio de Janeiro: WAK Editora, 2014.

RAMOS, Eliane F. **A música na creche**. Monografia (Pós-Graduação em Administração Escolar) – UCAM, 2007.

SEIXAS, Gioconda M.; MASELLE, Regina. **Desenvolvendo o ritmo**. Rio de Janeiro: Secretaria de Educação e Cultura, 1972.

SOARES, M. **Letramento: um tema em três gêneros**. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

SANTOS, Priscila A. **A importância da música na alfabetização**. Centro Universitário Adventista de São Paulo, 2014.

STOKOE, Patricia. **La expresión corporal y el niño**. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1968.

WISNIK, José Miguel. **O som e o sentido**. São Paulo: Círculo do Livro, 1993.

ZIMMERMANN, Nilsa. **O mundo encantado da música**. São Paulo, 1996.

Como referenciar este artigo:

PEREIRA, Mary Sue Carvalho. Música, ritmo, movimento e tecnologia: caminho para sensibilidade, conhecimento e ação. **Revista Tecnologia Educacional [on line]**, Rio de Janeiro, n. 246, p. 07-16, 2025. ISSN: 0102-5503. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333720>.

Submetido em: agosto/2025

Aprovado em: agosto/2025

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO ENSINO HÍBRIDO NA EDUCAÇÃO

Lucia Martins Barbosa¹
Luiza Alves Ferreira Portes²

Resumo:

O estudo tem como objetivo refletir sobre os desafios e perspectivas do ensino híbrido na educação, ressaltando a promoção da formação crítica do estudante. Aponta a necessidade de se repensar o processo de construção do conhecimento para fazer frente aos desafios da contemporaneidade. Destaca o ensino híbrido como uma metodologia que oportuniza o trabalho colaborativo entre alunos e professores. Descreve modelos de ensino híbrido por meio de uma proposta de educação baseada nas metodologias ativas. Como, também, aborda algumas vantagens do ensino híbrido ressaltando a importância da formação adequada do professor como agente mediador que viabiliza e promove: a aproximação da realidade escolar com o cotidiano do aluno e o equilíbrio entre aprendizagem individual e a grupal. Quando falamos em educação a distância, é uma educação que envolve a todos os participantes do processo, assim como professores e designers.

Palavras-chave: Ensino Híbrido. Tecnologias Educacionais Digitais.

1. Introdução

Ensino Híbrido é uma abordagem que considera que o aluno aprende, pelo menos em parte, por meio do ambiente online, dentro ou fora do espaço escolar, com

¹Mestrado em Tecnologia pelo CEFET, Graduada em Pedagogia pela UFF, Pós-Graduada em Metodologia do Ensino Superior pela UFF. Possuiu cursos da EAD pela UNISULVIRTUAL e Universidade Católica de Lisboa. Exerceu os cargos de: Coordenadora da Assessoria de Treinamento SEE, Diretora de Projetos da FAETEC, Subsecretária de Planejamento da SECTEC/RJ, Técnica da Superintendência de Desenvolvimento Científico na SEE, Coordenadora da Câmara de Ensino Superior do CEE/RJ. Diretora do Centro de Ciências Humanas, Coordenadora do curso de Pedagogia e Assessora Pedagógica da Pró-Reitoria Acadêmica da UVA. Atualmente exerce o cargo de Vice-Presidente e Membro do Conselho Científico da ABT.
Contato: lbmbarbosa@hotmail.com

² Doutora em dificuldade de aprendizagem pelo Programa de Pós-Graduação, nível Mestrado e Doutorado em Psicanálise, Saúde e Sociedade da Universidade Veiga de Almeida. Mestre em Educação: dissertação em processos cognitivos na Alfabetização e Letramento - UERJ. Coordenadora e Professora Tutora do Curso de Pedagogia e Licenciaturas, Assessora Pedagógica da Diretoria de Educação a Distância da Fundação Técnico Educacional Souza Marques - FTESM. Membro do Comitê Científico da ABT. Contato: luizaportes@hotmail.com

algum elemento de controle ao longo do tempo, local, percurso e / ou ritmo, e em parte por meio do encontro face a face com o professor, no espaço físico da escola.

No Ensino Híbrido, as experiências que ocorrem no espaço online e no presencial são integradas, mas cada uma tem suas especificidades. As possibilidades de aprendizagem no ambiente online, ou remoto, e o que acontece na relação com o educador, no espaço da escola, estão conectadas, considerando o estudante no centro do processo.

Para estabelecer essa conexão, as informações do que o estudante produz no ambiente online, ou remotamente, oferece dados para que o educador personalize as experiências de aprendizagem, planejando suas aulas para atender as necessidades de todos os estudantes.

Quando falamos a distância, uma sensação de que havia uma separação de pessoas, aos poucos foi evoluindo. Hoje tudo é mediado pelo digital até o presencial/físico. O híbrido mistura diversas possibilidades e formas de integração (Moran, 2023).

Segundo Christensen, Horn e Staker (2015, p.44), o ensino híbrido "é um programa de educação formal no qual um aluno aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo e/ou ritmo do estudo, e pelo menos em parte em uma localidade física supervisionada, fora de sua residência".

Portanto, a característica principal que fundamenta a abordagem híbrida é a conexão entre ambas as modalidades (presencial e online) ao longo do percurso de aprendizagem dos alunos, ou seja, a leitura dos conteúdos e o desenvolvimento das atividades do curso devem ser interligados e ter uma continuidade entre ambas as modalidades, de forma a oferecer uma experiência de educação integrada.

Nesse sentido, em relação ao conceito, afirmam os autores: O ensino híbrido, ou *blended learning*, é uma das maiores tendências da Educação, que promove a integração entre o ensino presencial e propostas de ensino online – ou seja, integrando a Educação à tecnologia, que já permeia tantos aspectos da vida do estudante.

Uma educação que integra a tecnologia de maneira holística juntamente com base sólida nas humanidades, é fundamental para criar cidadãos informados, capazes de navegar no mundo digital com responsabilidade e criatividade e de viverem vidas produtivas e relevantes (Moran, 2023).

2. O ensino híbrido é um método realmente eficaz?

O ensino híbrido é baseado no princípio de que os alunos podem enriquecer seu aprendizado do modo que achar adequado.

O método possui duas formas de aprendizado, onde o aluno pode escolher de acordo com o seu perfil. O primeiro, chamado de modo síncrono, se trata de um formato onde todos os participantes executam o treinamento ao mesmo tempo. Como exemplo, podemos citar os webinários, salas de aulas, aulas ao vivo, fóruns, alunos

que gostam de trabalhos em grupo e querem focar em aprender a solucionar problemas.

O segundo modo, chamado de assíncrono, foca mais na flexibilidade para o aluno estudar em qualquer lugar e a qualquer momento. É ideal para quem deseja estudar sem comprometer um horário específico para isso e quer aprender uma nova habilidade.

Existem pessoas que gostam mais de ouvir e outras são mais práticas. Esse é o grande benefício do ensino híbrido e que o faz ser tão eficaz: transforma um conteúdo muito didático, que pode ser de difícil absorção, em algo totalmente interativo.

3. Desafios e ensino híbrido na educação

Nessa seção temos como objetivo analisar os desafios das instituições de ensino, e particularmente, dos professores para a aplicação prática do ensino híbrido no cotidiano escolar. Com o objetivo de ampliarmos a compreensão sobre essa temática que vem sendo muito abordada no campo da educação atualmente, julgamos ser de grande relevância a compreensão do que é o ensino híbrido. Em primeiro lugar, abordaremos a questão conceitual do termo híbrido, e em seguida descreveremos sobre os desafios da sua aplicabilidade na educação.

Segundo Christensen, Horn e Staker (2015, p.44), o ensino híbrido "é um programa de educação formal no qual um aluno aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo e/ou ritmo do estudo, e pelo menos em parte em uma localidade física supervisionada, fora de sua residência".

Portanto, a característica principal que fundamenta a abordagem híbrida é a conexão entre ambas as modalidades (presencial e online) ao longo do percurso de aprendizagem dos alunos, ou seja, a leitura dos conteúdos e o desenvolvimento das atividades do curso devem ser interligados e ter uma continuidade entre ambas as modalidades, de forma a oferecer uma experiência de educação integrada.

Nesse sentido, em relação ao conceito, afirmam os autores: O ensino híbrido, ou *blended learning*, é uma das maiores tendências da Educação, que promove a integração entre o ensino presencial e propostas de ensino online – ou seja, integrando a Educação à tecnologia, que já permeia tantos aspectos da vida do estudante. A principal característica do ensino híbrido é que o estudante é o protagonista do processo de aprendizagem, o que caracteriza uma metodologia ativa. Na prática, os estudantes devem ter uma participação nas discussões e compartilhar conhecimento com apoio dos professores.

O resultado é que ele vai ler, ouvir, observar, experimentar e ensinar, ações que vão impactar diretamente na retenção de conteúdo. A adoção do ensino híbrido em um nível mais profundo exige que sejam repensadas a organização da sala de aula, a elaboração do plano pedagógico e a gestão do tempo na escola. As metodologias ativas de aprendizagem propõem que o aluno seja protagonista, ou seja,

centro do seu próprio conhecimento. Neste escopo, a aprendizagem híbrida é um dos tipos existentes e tornou-se muito conhecida com as discussões sobre a educação no contexto da pandemia.

A adoção do ensino híbrido em um nível mais profundo exige que sejam repensadas a organização da sala de aula, a elaboração do plano pedagógico e a gestão do tempo na escola. As metodologias ativas de aprendizagem propõem que o aluno seja protagonista, ou seja, centro do seu próprio conhecimento. Neste escopo, a aprendizagem híbrida é um dos tipos existentes e tornou-se muito conhecida com as discussões sobre a educação no contexto da pandemia.

De forma geral, a educação híbrida é caracterizada pela união de duas modalidades: presencial e virtual. Isso significa que os alunos são expostos a diferentes atividades no online e no of-line de forma estruturada e planejada.

O ensino híbrido é uma das mais promissoras metodologias de aprendizagem do novo milênio. A tecnologia é, sem dúvida, uma das maiores aliadas de professores e de estudantes.

Neste atual cenário, a educação a distância tornou-se indispensável no processo de aperfeiçoamento profissional.

A necessidade de personalização do ensino, associada a ferramentas digitais, é uma resposta ao modelo convencional, muitas vezes ineficaz ou insuficiente para proporcionar uma experiência completa, tanto para professores quanto para alunos.

O ensino híbrido mescla aulas online e presenciais, intercalando conteúdos que se complementam. Neste atual cenário, a educação a distância tornou-se indispensável no processo de aperfeiçoamento profissional.

A necessidade de personalização do ensino, associada a ferramentas digitais, é uma resposta ao modelo convencional, muitas vezes ineficaz ou insuficiente para proporcionar uma experiência completa, tanto para professores quanto para alunos.

O ensino híbrido mescla aulas online e presenciais, intercalando conteúdos que se complementam.

A metodologia híbrida de aprendizagem também é conhecida como *blended learning* ou semipresencial. A combinação de experiências e tecnologias digitais tem como objetivo promover uma reorganização do tempo e do espaço da aula, além de redefinir os papéis do professor e do estudante, promovendo maior autonomia e engajamento, fundamentais para a evolução intelectual e maior aproveitamento de conteúdo.

Nesse sentido, o ensino híbrido não é sinônimo de simplesmente utilizar tecnologias em sala de aula - envolve também uma mudança pedagógica, em que o aluno assume mais controle sobre seu aprendizado.

Outro sentido, defendido, por exemplo, nos escritos e vídeos do professor Moran, é a combinação entre diferentes espaços de aprendizagem (dentro e fora da sala de aula, por exemplo), ou mesmo entre a aprendizagem formal e informal. Ou seja, nesse sentido, o online não é um elemento essencial para a definição de híbrido:

Na educação, acontecem vários tipos de mistura, *blended* ou educação híbrida: de saberes e valores, quando integramos várias áreas de conhecimento (do modelo disciplinar ou não); de metodologias, com desafios, atividades, projetos, games, grupais e individuais, colaborativos e personalizados. Também falamos de tecnologias híbridas, que integram as atividades da sala de aula com as digitais, as presenciais com as virtuais. Híbrido também pode ser um currículo mais flexível, que planeje o que é básico e fundamental para todos e que permita, ao mesmo tempo, caminhos personalizados para atender às necessidades de cada aluno. Híbrido também é a articulação de processos de ensino e aprendizagem mais formais com aqueles informais, de educação aberta e em rede. Implica misturar e integrar áreas, profissionais e alunos diferentes, em espaços e tempos distintos (Bacich; Tanzi Neto; Trevisani, 2015, p. 28-29).

O ensino híbrido, como o próprio nome diz, é um método educacional que mescla o ensino a distância com o ensino presencial, trazendo aspectos positivos de cada uma dessas modalidades e maximizando a eficiência geral da aprendizagem.

No início, seu principal objetivo era solucionar os problemas de alunos com dificuldade de acompanhar uma aula expositiva tradicional, seja por falta de tempo ou pela distância até a instituição de ensino. Assim, o ensino híbrido surgiu como a solução para juntar o ensino online com o presencial. Porém, aos poucos, foi-se percebendo que essa não era a única vantagem do ensino híbrido, já que tanto alunos quanto professores podem se beneficiar com a educação a distância.

O *blended learning* ou *b-learning*, está cada vez mais presente na vida dos professores e alunos, principalmente por conta do crescimento do modelo EAD nas faculdades e instituições de ensino. O aprendizado nesse modelo ocorre tanto no ambiente virtual de aprendizagem quanto na sala de aula. É uma realidade no ensino superior, por exemplo, onde algumas aulas são ministradas presencialmente e outras online.

4. Aprendizagem individual e em grupo

De acordo com Moran (2023), as metodologias ativas em contextos híbridos permitem combinar e integrar de forma equilibrada a aprendizagem individual, cada estudante percorre e escolhe o seu caminho, ao menos parcialmente, e avança no seu ritmo, buscando maior autonomia. A aprendizagem grupo através de projetos, problemas, desafios, debates, jogos, narrativas, momentos presenciais e on-line.

Para estabelecer essa conexão, as informações do que o estudante produz no ambiente on-line, ou remotamente, oferece dados para que o educador personalize as experiências de aprendizagem, planejando suas aulas para atender as necessidades de todos os estudantes. Quando falamos a distância, uma sensação de que havia uma separação de pessoas, aos poucos foi evoluindo. Hoje tudo é mediado pelo digital até o presencial/físico. O híbrido mistura diversas possibilidades e formas de integração (Moran, 2023).

Segundo Christensen, Horn e Staker (2015, p.44), o ensino híbrido

é um programa de educação formal no qual um aluno aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo e/ou ritmo do estudo, e pelo menos em parte em uma localidade física supervisionada, fora de sua residência.

Portanto, a característica principal que fundamenta a abordagem híbrida é a conexão entre ambas as modalidades (presencial e online) ao longo do percurso de aprendizagem dos alunos, ou seja, a leitura dos conteúdos e o desenvolvimento das atividades do curso devem ser interligados e ter uma continuidade entre ambas as modalidades, de forma a oferecer uma experiência de educação integrada.

Nesse sentido, em relação ao conceito, afirmam os autores: O ensino híbrido, ou *blended learning*, é uma das maiores tendências da Educação, que promove a integração entre o ensino presencial e propostas de ensino online – ou seja, integrando a Educação à tecnologia, que já permeia tantos aspectos da vida do estudante. A principal característica do ensino híbrido é que o estudante é o protagonista do processo de aprendizagem, o que caracteriza uma metodologia ativa.

Na prática, os estudantes devem ter uma participação nas discussões e compartilhar conhecimento com apoio dos professores.

O ensino híbrido é baseado no princípio que os alunos podem enriquecer seu aprendizado do modo que achar adequado. O método possui duas formas de aprendizado, onde o aluno pode escolher de acordo com o seu perfil. O primeiro, chamado de modo síncrono, se trata de um formato onde todos os participantes executam o treinamento ao mesmo tempo. Como exemplo, podemos citar os webinários, salas de aulas, aulas ao vivo, fóruns de discussões, etc.

O segundo modo, chamado de assíncrono, foca mais na flexibilidade para o aluno estudar em qualquer lugar e a qualquer momento. É ideal para quem deseja estudar sem comprometer um horário específico para isso e quer aprender uma nova habilidade. Ambos são modos eficazes, pois nem todos os alunos aprendem da mesma maneira.

Existem pessoas que gostam mais de ouvir e outras são mais práticas. Esse é o grande benefício do ensino híbrido e que o faz ser tão eficaz: transforma um conteúdo muito didático, que pode ser de difícil absorção, em algo totalmente interativo.

O resultado é que ele vai ler, ouvir, observar, experimentar e ensinar, ações que vão impactar diretamente na retenção de conteúdo. A adoção do ensino híbrido em um nível mais profundo exige que sejam repensadas a organização da sala de aula, a elaboração do plano pedagógico e a gestão do tempo na escola. As metodologias ativas de aprendizagem propõem que o aluno seja protagonista, ou seja, centro do seu próprio conhecimento. Neste escopo, a aprendizagem híbrida é um dos tipos existentes e tornou-se muito conhecida com as discussões sobre a educação no contexto da pandemia.

A adoção do ensino híbrido em um nível mais profundo exige que sejam repensadas a organização da sala de aula, a elaboração do plano pedagógico e a

gestão do tempo na escola. As metodologias ativas de aprendizagem propõem que o aluno seja protagonista, ou seja, centro do seu próprio conhecimento. Neste escopo, a aprendizagem híbrida é um dos tipos existentes e tornou-se muito conhecida com as discussões sobre a educação no contexto da pandemia.

De forma geral, a educação híbrida é caracterizada pela união de duas modalidades: presencial e virtual. Isso significa que os alunos são expostos a diferentes atividades no online e no off-line de forma estruturada e planejada.

5. Modelos do ensino híbrido

Há vários modelos de ensino híbrido, destacamos:

* O MODELO DISRUPTIVO

A maior parte das aulas é apresentada utilizando uma plataforma EAD, que disponibiliza as aulas em formato de vídeos, permitindo que o aluno acompanhe a matéria de onde estiver. Pode ser que também ocorram alguns encontros presenciais nos quais alunos e professores se reúnem para discutir algum tópico, realizar uma atividade especial ou até mesmo fazer uma avaliação. Porém, esse tipo de encontro é pontual, ou seja, não acontece com muita frequência.

* A SALA DE AULA INVERTIDA

A sala de aula invertida é um método muito utilizado nas universidades. O aluno estuda o assunto que será abordado antes das aulas presenciais. Com isso, ele já está mais preparado quando o professor expõe as ideias do tema que será estudado.

O professor, por sua vez, trata de questionar algumas pressuposições do conteúdo, observar se elas são corretas ou não e contrapõe sempre uma ideia diferente dentro do material que foi lido pelos alunos. Além disso, a troca de experiência com a discussão de conteúdos vistos antes da aula é excelente para que o aluno desenvolva uma autonomia e um modo de pensar diferente na hora de obter seu conhecimento. Assim, é possível que o aluno escolha o seu melhor modo de aprender.

• APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS

A metodologia, também chamada de project-based learning (PBL). Os alunos constroem seus saberes de forma colaborativa, por meio da solução de desafios. Assim, o estudante precisa se esforçar para criar, explorar e testar as hipóteses a partir de sua própria vivência. Na prática, é comum o uso de recursos que vão além do livro didático. O ponto principal é permitir que o estudante busque o saber por si mesmo. Cabe ao professor atuar como orientador de caminhos, dando feedbacks e mostrando erros e acertos ao longo do processo.

- APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS E PROBLEMATIZAÇÃO

A aprendizagem baseada em problemas (ABP) é focada na parte teórica da resolução de casos. O método promove a interdisciplinaridade, um dos temas centrais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A construção de conhecimento ocorre por meio de debates e júris, discutindo em grupo um problema.

Na prática, o aluno estuda um determinado assunto antes da aula. Depois, traz suas dúvidas e dificuldades para o encontro com o professor e os colegas, debatendo sobre sua interpretação. Assim, a participação de cada um se torna essencial, incentivando o trabalho em grupo e a comunicação entre saberes de diferentes áreas do currículo escolar.

Sete Passos:

1. Apresentação do problema (leitura pelo grupo);
2. Esclarecimento de alguns termos conceituais pouco conhecidos e de dúvidas sobre o problema;
3. Definição e síntese do problema em discussão, com identificação das áreas ou pontos relevantes;
4. Análise;
5. Desenvolvimento de hipóteses para explicar o problema e identificação de lacunas de conhecimento;
6. Definição dos objetivos de aprendizagem e identificação dos recursos de aprendizagem apropriados;
7. Busca de informação e estudo individual.

6. Principais vantagens do Ensino Híbrido

São algumas vantagens do ensino híbrido:

- O estudante tem mais controle sobre o processo de aprendizagem e, conseqüentemente, mais autonomia.

Flexibilidade de ambientes e de horários para estudar e, assim, se torna responsável e protagonista de seu processo de aprendizagem.

- O papel do professor se torna de mediador da aprendizagem, não mais de uma figura detentora de todo conhecimento.
- O docente consegue dedicar mais tempo atendendo às dificuldades de seus alunos, tendo assim um papel mais estratégico. Tem mais tempo para refletir sobre suas práticas e aprimorá-las.

- Dados e informações sobre os alunos são gerados mais facilmente e analisados com auxílio das tecnologias, proporcionando a personalização do ensino, pois tornam mais evidente a jornada do estudante e suas dificuldades individuais.
- Aumenta a cooperação entre educadores e estudantes melhorando a experiência de ensino e aprendizagem.

7. Aproximação da realidade escolar com o cotidiano de cada aluno

O engajamento dos estudantes é um dos principais objetivos do ensino híbrido. Ele representa o nível de interações que os estudantes têm com os professores, com o currículo e entre si.

Para garantir o engajamento dos estudantes, as escolas e educadores devem focar em estratégias que incentivem a aprendizagem ativa, a comunicação e a colaboração. Devem, também, prezar por autonomia no processo de aprendizagem.

São algumas formas de engajar os estudantes neste modelo:

- Permitir que eles escolham a forma e talvez o horário que desejem estudar;
- Pedir opiniões para o direcionamento das aulas;
- Utilizar a gamificação;
- Propor a resolução de problemas, em suma, utilizar metodologias ativas.

É importante lembrar que a participação, no geral, é uma excelente forma de engajar! Afinal, neste modelo, o aluno não possui um papel passivo.

8. Considerações Finais

Como apresentamos ao longo deste artigo, a educação híbrida se estabelece como uma realidade permanente no contexto escolar. Por isso, as instituições de ensino que desejam se manter relevantes, devem aperfeiçoar cada vez mais suas práticas e experiências em metodologias que exploram os recursos tecnológicos visando o sucesso da experiência. Essa metodologia pode responder às necessidades educacionais de nosso tempo. Agora que você já o que é educação híbrida, comece a colocar em prática quanto antes e obtenha melhores resultados em suas aulas.

Como apresentamos ao longo deste artigo, a educação híbrida se estabelece como uma realidade permanente no contexto escolar. Por isso, as escolas que querem se manter relevantes devem aperfeiçoar cada vez mais suas práticas e experiências em metodologias que exploram os recursos.

De acordo com Moran (2023) a perspectiva futura da educação é digital e híbrida: “Em qualquer situação de aprendizagem, temos muito mais garantia de que desenvolvemos competências amplas [...]”

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO ENSINO HÍBRIDO NA EDUCAÇÃO

CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF HYBRID TEACHING IN EDUCATION

Abstract:

The study aims to reflect on the challenges and perspectives of hybrid learning in education, emphasizing the promotion of critical student development. It highlights the need to rethink the knowledge construction process to meet contemporary challenges. It highlights hybrid learning as a methodology that facilitates collaborative work between students and teachers. It describes hybrid learning models through an educational approach based on active methodologies. It also addresses some advantages of hybrid learning, highlighting the importance of adequate teacher training as a mediating agent that facilitates and promotes: the approximation of school reality with the student's daily life and the balance between individual and group learning. When we speak of distance learning, it is an education that involves all participants in the process, as well as teachers and designers.

Keywords: Hybrid Learning. Digital Educational Technologies.

Referências

BACICH, L.; TANZI NETO, A.; TREVISANI, F. de M. (Orgs.) **Ensino Híbrido: Personalização e Tecnologia na Educação**. Porto Alegre: Penso, 2015. 270p.

BATES, Tony. **Educar na era digital: design, ensino e aprendizagem**. São Paulo: Artesanato Educacional, 2016.

BERGMANN, Jonathan; SAMS, Aaron. **Sala de aula invertida: uma metodologia ativa de aprendizagem**. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

BORDENAVE, Juan Díaz; PEREIRA, Adair Martins. **Estratégias de ensino aprendizagem**. 4^o.ed. Petrópolis: Vozes, 1982

HORN, Michael B.; STAKER, Heather; CHRISTENSEN, Clayton. **Ensino Híbrido: Inovação Disruptiva?** Uma introdução à Teoria dos Híbridos. Traduzido para o Português por Fundação Lemann e Instituto Península. Clayton Christensen Institute, 2013.

DOWNES, S. **An Introduction to Connective Knowledge**, 22 de Dezembro de 2005. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/248290359>
[An Introduction to Connective Knowledge](#). Acesso em: 21/03/2012.

MATTAR, J. **Metodologias ativas para educação Presencial e à Distância**. São Paulo: Artesanato Educacional, 2017.

MATTAR, J. **Design Educacional: educação a distância na prática**. São Paulo: Artesanato Educacional, 2014.

MORAN, José. Mudando a Educação com Metodologias Ativas. Coleção Mídias Contemporâneas. **Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens**. Vol. II. PROEX/UEPG, 2023.

PERRENOUD, P. **Novas Competências para Ensinar**. Artmed Editora, Porto Alegre. RS, 1999.

SIEMENS, G. (2004). **Aprendizagem e conhecimento em redes: mudar os papéis para educadores e designers**. Paper 105: Universidade da Geórgia IT Forum. <http://it.coe.UGA.edu/itforum/Paper105/Siemens.pdf.2008>.

TERRY ANDERSON e JON DRON. **Três Gerações de Pedagogia da Educação a Distância**. Trad. João Mattar. São Paulo: PUC, 2011.

VALENTE, J.A. Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da sala de aula invertida. **Educar em Revista**. Editora UFPR:Curitiba, Edição Especial n. 4/2014, p. 79-97.

Como referenciar este artigo:

BARBOSA, Lucia Martins; PORTES, Luiza Alves Ferreira. Desafios e perspectivas do ensino híbrido na educação. **Revista Tecnologia Educacional [on line]**, Rio de Janeiro, n. 246, p. 17-27, 2025. ISSN: 0102-5503. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333720>.

Submetido em: março/2025

Aprovado em: março/2025

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA NO ENSINO SUPERIOR: POSSIBILIDADES E DESAFIOS

Aroldo César Paiva Veiga¹
Luiz Rafael dos Santos Andrade²

Resumo:

A Inteligência Artificial Generativa (IAGen) tem se consolidado como um divisor de águas no ensino superior. Sua adoção, no entanto, ainda enfrenta desafios pedagógicos, éticos e metodológicos. De acordo com o *ranking 2024* da *Times Higher Education*, o Brasil se destaca na América Latina com sete universidades entre as dez melhores da região. Contudo, entre essas instituições, apenas o Tecnológico de Monterrey, no México, possui um documento estruturado – *Educación Digital en las universidades: una guía de implementación integral* – com estratégias práticas e críticas para o uso responsável de tecnologias digitais. Esse *ranking* e, em especial, a referida guia foram escolhidos como objetos de nossa análise documental. O resultado mostrou que a proposta de Monterrey se baseia em pilares como planejamento estratégico, intencionalidade pedagógica, infraestrutura, capacitação docente, avaliação contínua, transformação cultural e ética digital. Em contraste, as demais instituições não apresentam iniciativas semelhantes, revelando uma lacuna relevante na preparação institucional frente à IAGen. Os achados apontam ainda para a necessidade urgente de guias de implementação colaborativa, envolvendo docentes, estudantes, gestores e desenvolvedores, norteadas por princípios de equidade, responsabilidade social e educação emancipadora.

Palavras-chave: Inteligência Artificial Generativa (IAGen). Ensino superior. Análise documental. Guias de implementação. Planejamento estratégico.

1. Introdução

O surgimento da Inteligência Artificial Generativa (IAGen) no campo educacional configura não apenas um marco na trajetória do ensino superior, mas também inaugura uma nova fronteira tecnológica capaz de produzir conteúdos originais, promovendo uma ruptura paradigmática sem precedentes. Seus impactos questionam o papel do professor na sociedade hipermoderna e exigem a revisão de práticas pedagógicas.

Embora ofereça recursos inovadores – como tutores inteligentes e plataformas adaptativas – a IAGen também levanta dilemas como autoria, dependência

¹ Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes (PPED/Unit). Atua como professor do ensino básico na área de Educação Física. Especialista em Língua, Linguagem e Literatura. Graduando em Letras Português. <http://lattes.cnpq.br/2995100364207077>

² Pesquisador de Pós-Doutorado em Educação e Psicologia na Universidade de Aveiro, Portugal. Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes (PPED/Unit). <http://lattes.cnpq.br/3532562108130140>

tecnológica e desigualdade de acesso. Sua regulamentação, conquanto, mostra-se essencial para garantir um maior uso ético e responsável, preservar a integridade acadêmica e promover uma formação crítica.

Ao estabelecer estes parâmetros, as instituições de ensino promovem o uso da IAGen como artefato complementar – e não substitutivo – do processo educacional, consolidando uma lógica normativa que, se aplicada de forma reflexiva, pode fortalecer uma educação emancipadora nos moldes freirianos, alicerçada no diálogo, na autonomia e na transformação social. Nesse contexto, é possível observar que o ensino superior latino-americano ainda carece de diretrizes sólidas que orientem o uso ético, inclusivo e pedagogicamente fundamentado da IAGen.

Embora o Brasil se destaque no *ranking* de 2024 da consultoria britânica *Times Higher Education* – com sete universidades entre as dez melhores da América Latina –, constata-se que apenas o Tecnológico de Monterrey, no México, dispõe de um documento institucional abrangente. Essa guia, intitulada *Educación Digital en las universidades: una guía de implementación integral*, apresenta estratégias concretas para a adoção responsável de tecnologias digitais pautadas por uma abordagem crítica e pedagógica. Essa lacuna evidencia a ausência de políticas públicas e diretrizes institucionais que promovam uma incorporação da IAGen de forma crítica, consciente e contextualizada nas instituições de ensino superior latino-americanas.

Tendo como objeto empírico o *ranking* de 2024 da *Times Higher Education*, este artigo analisou criticamente os potenciais e os desafios associados à implementação da IAGen no ensino superior latino-americano. O estudo buscou evidenciar a carência de diretrizes que orientem o uso da IAGen de forma ética, inclusiva e pedagogicamente embasada, contrapondo-se ao uso meramente técnico. Além disso, identificou estratégias e sugestões para uma implementação consciente e comprometida com os valores democráticos da educação, e fazer uma associação da relação de cada universidade ranqueada com a IAGen.

2. Procedimentos metodológicos

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa de base documental com o objetivo de analisar criticamente o uso da IAGen no ensino superior da América Latina. O foco recaiu sobre as dez universidades latino-americanas mais bem classificadas no *ranking* 2024 da consultoria britânica *Times Higher Education*, por representarem a elite acadêmica regional e, em potencial, os contextos mais avançados na adoção de tecnologias educacionais emergentes.

O critério principal foi a identificação de documentos institucionais, especialmente guias produzidos pelas próprias universidades, que regulamentassem ou orientassem o uso da IAGen nos processos de ensino e aprendizagem sob uma perspectiva crítica e emancipatória. A busca foi realizada em sites de acesso público.

Entre as instituições analisadas, apenas o Tecnológico de Monterrey (México) apresentou um material alinhado aos critérios: o documento *Educación digital en las*

universidades: una guía de implementación integral, selecionado como estudo de caso por sua originalidade, abrangência e caráter pioneiro.

A análise documental foi o principal método adotado, permitindo uma avaliação crítica de fontes primárias, como documentos institucionais, e secundárias, como literatura científica e produções de organismos reguladores. A coleta de dados envolveu a consulta a sites oficiais das universidades e a documentos complementares elaborados por entidades como a UNESCO, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e a Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Embora esteja fora do *ranking*, a UFBA foi incluída na pesquisa por ter publicado em 2025 uma guia institucional que propõe uma abordagem humanizada da IAGen. A análise dos dados combinou estratégias qualitativas e quantitativas, conforme a natureza das informações.

Essa etapa foi essencial para mapear o estado da arte da temática, identificar lacunas no conhecimento, delimitar o objeto de estudo e aprofundar a discussão teórica. O corpus foi submetido a uma leitura crítica, orientada pela pedagogia crítica e pela epistemologia da cibercultura.

A análise da guia do Tecnológico de Monterrey estruturou o estudo ao destacar diretrizes práticas e reflexões institucionais sobre o uso da IAGen no ensino superior. Com isso, o trabalho visa contribuir para o debate contemporâneo ao oferecer fundamentos teóricos e práticos para políticas educacionais mais conscientes, éticas e inclusivas.

3. Resultados

Publicado em janeiro de 2024 pelo Instituto para o Futuro da Educação (IFE) do Tecnológico de Monterrey, o documento *“Educación Digital en las universidades: una guía de implementación integral”* apresenta diretrizes organizadas em dimensões essenciais para a adoção da educação digital no ensino superior.

O conteúdo aborda temas como o planejamento estratégico e a intencionalidade pedagógica, destacando a importância de estabelecer objetivos educacionais claros, alinhados às metas institucionais e às necessidades dos estudantes. Também enfatiza a infraestrutura e os recursos humanos, recomendando a avaliação dos recursos tecnológicos disponíveis e a capacitação do corpo docente e administrativo para um uso eficaz das tecnologias digitais.

A qualidade e a avaliação contínua constituem outra dimensão central, com propostas de monitoramento sistemático dos programas digitais, favorecendo sua atualização frente às inovações tecnológicas. A comunicação e a transformação cultural também são tratadas, com sugestões para engajar os diferentes públicos e fomentar uma cultura institucional voltada à inovação e ao aprendizado contínuo.

O documento reconhece desafios como resistência à mudança, limitações orçamentárias e a necessidade de articulação interna, e recomenda uma abordagem colaborativa, com participação ativa em todos os níveis institucionais.

Essas orientações estruturam o núcleo da guia e servem como referência para o desenvolvimento e consolidação da educação digital nas universidades.

Figura 1 – *Educación Digital en las universidades: una guía de implementación integral*

Fonte: Tecnológico de Monterrey, 2024. Disponível em: <https://tec.mx/sites/default/files/repositorio/ife/pdf/educacion-digital-en-las-universidades-una-guia-de-implementacion-> Acesso em: 3 jul. 2025.

O documento também se destaca por adotar uma abordagem integrada da transformação digital, compreendendo-a como um processo que envolve não apenas tecnologias, mas também mudanças pedagógicas, administrativas e culturais. Ao valorizar a intencionalidade pedagógica, a guia orienta as instituições a alinhar o uso das tecnologias aos objetivos educacionais, promovendo práticas significativas.

4. Análise Crítica

A guia aborda temas centrais para a criação de um ambiente digital acessível, inclusivo e centrado no estudante, como infraestrutura tecnológica, formação docente, avaliação contínua e comunicação institucional.

Diante dos atuais desafios do ensino superior – como equidade, inovação e acessibilidade –, o documento *Educación Digital en las universidades: una guía de implementación integral* (Tecnológico de Monterrey, 2024) se destaca como referência estratégica. Estruturado com base em evidências, oferece subsídios relevantes para a formulação de políticas de educação digital sustentáveis e intencionais.

Mais do que uma orientação técnica, a proposta sugere uma mudança de paradigma: fomentar ambientes de aprendizagem que estimulem autonomia, participação estudantil e competências críticas para o século XXI, como a resolução de problemas – alinhando-se à pedagogia de Dewey (1916). Esse posicionamento é especialmente significativo no contexto latino-americano, ao defender a integração ética e pedagógica das tecnologias digitais, em especial da IAGen.

No entanto, a adoção da IAGen no ensino superior exige regulamentações claras e princípios éticos que orientem seu uso responsável. A ausência desses parâmetros pode enfraquecer a autoria acadêmica, incentivar o uso indevido de artefatos tecnológicos, promover o plágio e disseminar informações imprecisas (Peixoto, 2025). Santaella (2023) observa que, embora essas tecnologias imitem habilidades humanas, operam sem consciência ou juízo ético, o que compromete a confiabilidade do conhecimento.

Nesse cenário, o presente estudo buscou compreender como as dez universidades latino-americanas mais bem colocadas no *ranking* 2024 da *Times Higher Education* têm incorporado e/ou regulamentado o uso da IAGen – especialmente no que se refere às práticas pedagógicas, à autoria intelectual e à formação crítica dos estudantes.

Quadro 1 - As dez melhores universidades da América Latina em 2024 no *ranking* da *Times Higher Education* e suas respectivas relações com o uso da IAGen

	INSTITUIÇÃO	USO DE IAGen	LINKS ACESSADOS
1º	Universidade de São Paulo (USP)	Tem uma presença significativa na área da IA, com diversas iniciativas que abrangem pesquisa, ensino e extensão. A instituição oferece cursos, promove eventos e colabora com outras instituições na área, buscando aprofundar os estudos e as aplicações da IA.	Portal da Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www5.usp.br/ . Acesso em: 2 jul. 2025.
2º	Universidade de Campinas (Unicamp)	Em 2024 lançou uma plataforma de IAGen em caráter experimental, adaptada para aceitar uma variedade de tipos de dados de treinamento, oferecida inicialmente para docentes e servidores técnico-administrativos com o objetivo de permitir à comunidade universitária não somente ganhar experiência como também desenvolver um maior senso crítico acerca do uso ético e responsável desse tipo de recurso.	Portal da Universidade de Campinas. https://unicamp.br/noticias/2024/10/18/unicamp-lanca-plataforma-de-inteligencia-artificial/ . Acesso em: 2 jul. 2025.
3º	Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)	Por meio do COPPE (Instituto Alberto Luiz Coimbra de Engenharia), uma unidade da UFRJ dedicada à pós-graduação, oferece pesquisas ligadas	Portal da Universidade Federal do Rio de Janeiro. https://coppe.ufrj.br/tour-inteligencia-artificial/ . Acesso em: 2 jul. 2025.

		ao desenvolvimento de algoritmos e sistemas de aplicações de IA.	
	INSTITUIÇÃO	USO DE IAGen	LINKS ACESSADOS
4º	Pontifícia Universidade Católica do Chile	O site disponibiliza uma espécie de manual técnico sobre o uso prático da IAGen que aborda aspectos como sua definição, a elaboração de prompts e orientações para realização de citações. Mas carece de diretrizes que orientem sua aplicação no contexto pedagógico, não oferecendo subsídios voltados à prática crítica-educacional.	Portal da Universidade Pontifícia Universidade Católica do Chile. https://guiastematicas.bibliotecas.uc.cl/ia Acesso em: 2 jul. 2025.
5º	Universidade Estadual Paulista (Unesp)	A universidade adota uma guia que apresenta diretrizes objetivas para o uso da IAGen, com o propósito de responder à seguinte questão: como e em que medida o uso de ferramentas de escrita baseadas em IA é aceitável no contexto acadêmico? O material foi desenvolvido pela Turnitin, empresa de alcance global especializada em promover a integridade na educação e na pesquisa.	Portal da Universidade Estadual Paulista. https://www.sorocab.unesp.br/Home/sobreocampus/biblioteca/guia-de-politicas-de-integridade-academica-na-era-da-ia---turnitin.pdf Acesso em: 2 jul. 2025.
6º	Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ)	A universidade anunciou o lançamento de um curso de bacharelado em Inteligência Artificial, com início previsto para 2025. No entanto, apesar da relevância do tema, não há em seu site oficial qualquer conteúdo que trate especificamente da aplicação da IAGen no contexto do ensino superior.	Portal da Universidade Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. https://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/inteligencia-artificial/ Acesso em: 2 jul. 2025.
7º	Tecnológico de Monterrey, no México	Em 2024, a universidade lançou a guia " <i>Educación Digital en las universidades: una guía de implementación integral</i> ", com o objetivo de orientar instituições de ensino superior na adoção eficaz de práticas digitais. A publicação reúne diretrizes abrangentes para a implementação estratégica da educação digital, considerando aspectos pedagógicos, tecnológicos e institucionais.	Portal da Universidade Tecnológico de Monterrey. https://tec.mx/sites/default/files/reppositorio/ife/pdf/educacion-digital-en-las-universidades-una-guia-de-implementacion-integral.pdf?srltid=AfmBOorKy07TfScSqThTaZRRrIM8vMuC4wm6GkpbKvRdKWqJ5E_6zgPp Acesso em: 2 jul. 2025.
8º	Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)	O site oficial da instituição não apresenta qualquer referência à IA. A única menção ao tema foi identificada no portal do Instituto de Informática, uma das unidades acadêmicas da UFRGS, situada no Campus do Vale, em Porto Alegre, capital do estado, onde um grupo desenvolve pesquisa básica e aplicada em IA.	Portal da Universidade Federal do Rio de Janeiro. https://www.inf.ufrgs.br/site/pesquisa/grupos-de-pesquisa/inteligencia-artificial/ Acesso em: 2 jul. 2025.

	INSTITUIÇÃO	USO DE IAGen	LINKS ACESSADOS
9º	Universidade do Chile	A Faculdade de Ciências Físicas e Matemáticas (FCFM) da Universidade do Chile criou a Iniciativa de Dados e Inteligência Artificial (IDIA), um projeto que reúne pesquisadores de diversas áreas com o propósito de impulsionar o desenvolvimento da ciência de dados e da IA. Constituída como um instituto dentro da FCFM, a iniciativa conta com a participação ativa de diferentes departamentos e centros da faculdade.	Portal da Faculdade de Ciências Físicas e Matemáticas da Universidade do Chile. https://idia.uchile.cl/ Acesso em: 2 jul. 2025.
10º	Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)	A UFSC se destaca por sua expressiva atuação no campo da IA, integrando ensino, pesquisa e extensão de forma articulada. A instituição oferece programas de graduação e pós-graduação voltados à área, e conta com o VLAB@UFSC – um laboratório virtual equipado com supercomputadores dedicados ao desenvolvimento de soluções em IA. A UFSC abriga ainda diversos grupos de pesquisa e organizações estudantis que promovem atividades e avanços significativos no setor.	Portal da Universidade Federal de Santa Catarina. https://reitoria.ufsc.br/tag/vlabufsc/ Acesso em: 2 jul. 2025.

Fonte: Elaboração dos autores (2025).

A integração da IAGen no ensino superior latino-americano vai além de um avanço técnico: reflete mudanças culturais e educacionais da hipermodernidade, marcadas pela rapidez, personalização e foco em desempenho (Lipovetsky, 2004). Para que essa tecnologia contribua efetivamente com a formação acadêmica, é essencial superar seu uso instrumental, adotando abordagens pedagógicas mais críticas e humanizadas.

Embora muitas instituições já desenvolvam ensino e pesquisa em IA, ainda carecem de diretrizes claras sobre o uso da IAGen na prática pedagógica. A falta de políticas formativas, como alerta Santaella (2019), pode levar a um uso tecnocrático e automático, distante de uma educação emancipadora. Por isso, é fundamental que universidades elaborem orientações que vinculem essas tecnologias à formação ética e crítica dos estudantes.

A Unesp – quinta colocada no *ranking* das melhores universidades da América Latina –, oferece uma guia elaborada pela empresa Turnitin, voltada à revisão das políticas de integridade acadêmica, especialmente em relação ao uso de ferramentas de geração de texto por IAGen. Embora aborde temas relevantes como ética e plágio, o documento deixa de tratar questões mais amplas, particularmente sensíveis ao contexto latino-americano.

Figura 2 – Guia Turnitin

Fonte: <https://www.sorocaba.unesp.br/Home/sobreocampus/biblioteca/guia-de-politicas-de-integridade-academica-na-era-da-ia---turnitin.pdf>. Acesso em: 3 jul. 2025.

Embora cursos e materiais técnicos sobre IAGen representem avanços relevantes, ainda são insuficientes para garantir uma integração crítica ao contexto educacional. Essa limitação evidencia a necessidade de políticas institucionais que considerem, além do domínio técnico, os impactos sociais, cognitivos e epistemológicos das tecnologias digitais.

Nesse cenário, o documento do Tecnológico de Monterrey apresenta uma estratégia promissora ao articular aspectos pedagógicos, institucionais e tecnológicos, em sintonia com os princípios da Unesco (2021), que defende uma IA ética, transparente e centrada no ser humano. Essa visão dialoga com as ideias de Lévy (2010), ao valorizar a construção coletiva do conhecimento nos ambientes digitais.

A Unicamp, por sua vez, lançou uma plataforma de IA com potencial de aplicação não apenas no ensino, pesquisa e extensão, mas também em setores como o administrativo, assistencial e jurídico. A proposta é apoiar atividades como produção de textos, tradução, análise de dados, elaboração de normas e estudos técnicos – especialmente em processos repetitivos e guiados por protocolos consolidados.

Figura 3 – Print obtidos no site da Unicamp

Fonte: <https://plataformaia.unicamp.br/>. Acesso em: 3 jul. 2025.

A Universidade do Chile – quarta no *ranking* das dez melhores da América Latina – criou o Iniciativa de dados e Inteligência Artificial (IDIA), um projeto dedicado a impulsionar a ciência de dados com uma abordagem conceitual e prática consistente. A iniciativa oferece capacitações voltadas para fundamentos essenciais e aplicações científicas relacionadas ao uso de dados e da IA. Focado em temas de interesse público, o IDIA promove a colaboração entre a *Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas* (FCFM), a própria universidade e diferentes setores da sociedade.

Figura 4 – Site da Universidade do Chile

Fonte <https://idia.uchile.cl/> Acesso em: 2 jul. 2025.

Torna-se premente, portanto, que as universidades latino-americanas avancem na elaboração de políticas públicas e institucionais que garantam o uso ético, inclusivo e pedagogicamente orientado da IAGen. Essa tarefa demanda o protagonismo dos educadores como mediadores críticos e conscientes, capazes de orientar o uso dessas tecnologias em favor de uma educação mais democrática, criativa e transformadora.

5. Discussões

A evolução tecnológica tem transformado profundamente as relações entre docentes e discentes, possibilitando ambientes de aprendizagem mais colaborativos, dinâmicos e personalizados. As mídias digitais deixaram de ser apenas meios de comunicação para se tornarem espaços ativos de construção do conhecimento. Um exemplo disso é o uso do aplicativo de comunicação instantânea *WhatsApp* com fins pedagógicos, como demonstrado por Porto, Oliveira e Chagas (2017), revelando o potencial de ressignificação de dispositivos tecnológicos em contextos educacionais. A IAGen expande ainda mais esse horizonte ao oferecer novas formas de interação, personalização e acesso à informação.

Segundo Dewey (1916), o processo educativo deve partir dos interesses dos alunos e, por meio de experiências significativas, ser orientado para a resolução de problemas reais. Essa perspectiva dialoga diretamente com a proposta de Bertha Saldívar, diretora de Tecnologias para a Educação do Tecnológico de Monterrey, que defende que a adoção de tecnologias educacionais deve estar ancorada em objetivos pedagógicos bem definidos e em práticas contextualizadas (Saldívar, 2024).

Além disso, Saldívar (2024) enfatiza que a implementação estratégica das tecnologias deve considerar o planejamento desde a concepção dos modelos educacionais. Isso implica a participação ativa de equipes pedagógicas e técnicas na construção curricular, de modo que a seleção de tecnologias digitais esteja em consonância com os valores institucionais, como a flexibilidade e a personalização da aprendizagem. Tal visão é compatível com o que propõe o documento *Educación Digital en las Universidades: una guía de implementación integral* (2024), que recomenda a atuação da tecnologia como aliada e não como eixo central do processo educativo.

No entanto, a adoção de tais artefatos requer cautela. Como advertem Buckingham (2010) e Santaella (2018), a simples presença de dispositivos tecnológicos não assegura uma aprendizagem significativa nem garante transformações sociais relevantes. É necessário que haja mediação pedagógica crítica e intencionalidade educativa, de forma a evitar o uso acrítico ou tecnocêntrico das tecnologias. Segundo Buckingham (2010), a escola deve manter-se como um espaço reflexivo e democrático, atento às desigualdades no acesso às mídias e à mercantilização da prática docente.

Nesse contexto, o papel do professor, conforme orienta a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018), não é dominar todas as possibilidades das

tecnologias digitais, mas atuar como mediador pedagógico, promovendo o pensamento crítico e a criatividade no uso de mídias deste tipo. Essa abordagem se torna ainda mais urgente frente ao avanço da IAGen, cuja capacidade de gerar conteúdos personalizados desafia as concepções tradicionais de autoria e interpretação. Sayad (2023) destaca que a IAGen afeta diretamente os processos de cognição e tomada de decisão, exigindo novos parâmetros éticos e epistêmicos para sua aplicação no campo educacional.

Do ponto de vista institucional, Saldívar (2024) recomenda a criação de estruturas organizacionais dedicadas às tecnologias educacionais, com equipes especializadas tanto no desenvolvimento de soluções pedagógicas quanto no acompanhamento de tendências emergentes. A experiência de professores e alunos deve ser ouvida ativamente, e a implementação de tecnologias deve ser precedida por projetos pilotos controlados, que permitam avaliar sua viabilidade técnica, pedagógica e financeira.

Outro ponto destacado por Saldívar (2024) é a importância da alfabetização tecnológica como componente essencial da formação docente e discente. Essa formação deve incluir temas como cibersegurança e uso ético da informação, aspectos também discutidos na *Guia para uso de IAGen do Centro Universitário SENAI CIMATEC* (2024), que alerta para riscos como a violação da privacidade, infrações de direitos autorais, manipulação de comportamentos e reprodução de preconceitos algorítmicos. Assim, torna-se fundamental desenvolver competências digitais assertivas, promovendo uma cultura digital crítica e responsável.

A Unesco (2021) reconhece que a IA pode contribuir tanto para a personalização da aprendizagem quanto para a otimização da gestão educacional. De forma semelhante, Saldívar (2024) elenca aplicações da IAGen em contextos pedagógicos, como correção automática de avaliações, geração de *feedbacks* personalizados, análise de dados para tomada de decisões e adequação curricular às demandas do mercado de trabalho. A esse respeito, a Unesco (2018) ressalta que o uso da tecnologia deve estar alinhado a valores humanistas, promovendo a inclusão digital e o desenvolvimento de competências socioemocionais.

Em contrapartida, autores como Byung-Chul Han (2018) advertem para o esvaziamento das relações humanas no ambiente digital, marcado por interações fragmentadas e impulsivas, o que ele denomina “enxame digital”. Essa crítica é relevante para a reflexão sobre o uso das tecnologias na educação: o processo formativo não pode ser reduzido a lógicas automatizadas, devendo preservar o diálogo, a empatia e o vínculo humano entre educadores e estudantes.

6. Considerações finais

Em síntese, a implementação de tecnologias educacionais, especialmente da IAGen, em face de todos os desafios e possibilidades aqui apresentados, sobretudo no contexto latino-americano, demanda planejamento estratégico, escuta ativa das comunidades acadêmicas, formação ética e desenvolvimento de competências

críticas. É necessário que as instituições de ensino promovam uma cultura de inovação pedagógica comprometida com a inclusão, o respeito à diversidade e o fortalecimento do pensamento crítico, garantindo que o uso das tecnologias esteja sempre orientado por princípios humanistas.

Além disso, é imprescindível que gestores, docentes e discentes participem de forma colaborativa na formulação de políticas educacionais que incorporem as tecnologias de forma contextualizada e significativa, valorizando as experiências locais e os saberes plurais. Como indicam Buckingham (2010) e Santaella (2018), a tecnologia só cumpre um papel verdadeiramente transformador na educação quando articulada a um projeto pedagógico comprometido com a formação integral, a justiça social e a construção de uma sociedade mais democrática, reflexiva e equitativa, em que a educação seja instrumento de emancipação e cidadania ativa.

GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION: POSSIBILITIES AND CHALLENGES

Abstract

Generative Artificial Intelligence (GenAI) has established itself as a watershed moment in higher education. Its adoption, however, still faces pedagogical, ethical, and methodological challenges. According to the 2024 Times Higher Education *ranking*, Brazil stands out in Latin America with seven universities among the top ten in the region. Nevertheless, among these institutions, only the Tecnológico de Monterrey, in Mexico, has a structured document – Educación Digital en las universidades: una guía de implementación integral – offering practical and critical strategies for the responsible use of digital technologies. This ranking, and particularly the aforementioned guide, were selected as subjects of our documentary analysis. The Monterrey proposal is based on pillars such as strategic planning, pedagogical intentionality, infrastructure, faculty training, continuous evaluation, cultural transformation, and digital ethics. In contrast, the other institutions lack similar initiatives, revealing a significant gap in institutional preparation for the responsible use of GenAI. The findings highlight the urgent need for collaborative implementation frameworks involving educators, students, administrators, and developers, guided by principles of equity, social responsibility, and emancipatory education.

Keywords: Generative Artificial Intelligence. Higher education documentary analysis. Implementation guide. Strategic planning.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: POSIBILIDADES Y DESAFÍOS

Resumen

La Inteligencia Artificial Generativa (GAI) se ha consolidado como un elemento innovador en la educación superior. Su adopción, sin embargo, todavía enfrenta desafíos pedagógicos, éticos y metodológicos. Según el ranking 2024 del Times Higher Education, Brasil se destaca en América Latina con siete universidades entre las diez mejores de la región. Sin embargo, entre estas instituciones, sólo el Tecnológico de Monterrey, en México, cuenta con un documento estructurado – Educación Digital en las Universidades: Una Guía para su Implementación Integral – con estrategias prácticas y críticas para el uso responsable de las tecnologías digitales. Este ranking y, en particular, la guía mencionada fueron elegidos como objetos de nuestro análisis documental. Los resultados mostraron que la propuesta de Monterrey se sustenta en pilares como la planeación estratégica, la intencionalidad pedagógica, la infraestructura, la formación docente, la evaluación continua, la transformación cultural y la ética digital. En contraste, otras instituciones no presentan iniciativas similares, lo que revela una brecha importante en la preparación institucional para IAGen. Los hallazgos también apuntan a la urgente necesidad de guías de implementación colaborativa, que involucren a docentes, estudiantes, directivos y desarrolladores, guiadas por principios de equidad, responsabilidad social y educación emancipadora.

Palabras clave: Inteligencia Artificial Generativa (GAI). Educación superior. Análisis de documentos. Guías de implementación. Planificación estratégica.

Referências

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular:** Educação Infantil e Ensino Fundamental. Brasília, DF: MEC, 2018.

BUCKINGHAM, David. Cultura Digital, Educação Midiática e o Lugar da Escolarização. **Educação & Realidade**, v. 35, n. 3, p. 37-58, set./dez. 2010. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.

DEWEY, John. **Democracia e educação.** Didáctica Editora, 2007.

FERRAZ, Tatiana.; ALVES, Alan.; ALBUQUERQUE, Rosana.; MURANI, Thiago. **Guia para uso de IA Generativa no Centro Universitário SENAI CIMATEC.** Sistema FIEB, 2024. Disponível em: <https://www.universidadesenaicimatec.edu.br/wp-content/uploads/2024/03/GUIA-DE-IA-NA-EDUCACAO.pdf>. Acesso em: 04. jul. 2025.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia:** saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 146 p.

HAN, Byung-Chul. **No enxame:** perspectivas do digital. Tradução de Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2018.

JENKINS, Henry. **Cultura da convergência**. Tradução de Susana Alexandria. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2009.

LE MOS, André.; LÉVY, Pierre. **O futuro da internet**: em direção a uma ciberdemocracia planetária. São Paulo: Paulus, 2010.

LÉVY, Pierre. **Cibercultura**. Tradução de Carlos Irineu da Costa. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2010.

LIPOVETSKY, Gilles.; CHARLES, Sébastien. **Os tempos hipermodernos**. São Paulo: Barcarolla, 2004. 129 p.

MONTERREY, Tecnológico. **Educación Digital en las universidades**: una guía de implementación integral. IFE Insight Reports. Observatorio. Instituto para el Futuro de la Educación, 2024. 135 p. Disponível em: <https://tec.mx/sites/default/files/repositorio/ife/pdf/educacion-digital-en-las-universidades-una-guia-de-implementacion->. Acesso em: 03 jul. 2025.

PEIXOTO, Adriano. et al. **Guia para uso ético e responsável da inteligência artificial generativa na Universidade Federal da Bahia**. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2025. Disponível em: https://www.ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/guia_para_uso_etico_e_responsavel_da_inteligencia_artificial_generativa_na_universidade_federal_da_bahia.pdf. Acesso em: 04 jul. 2025.

PORTO, Cristiane; OLIVEIRA, Kaio.; CHAGAS, Alexandre. **WhatsApp e Educação**: entre mensagens, imagens e sons. Salvador: Editus – Eufba, 2017. Disponível em: <http://books.scielo.org/id/r3xgc/pdf/porto-9788523220204.pdf>. Acesso em: 05 mai. 2025.

SALDÍVAR, Bertha. **Tecnologias educacionais e inteligência artificial no ensino superior**: diretrizes estratégicas. In: *Educación Digital en las Universidades: una guía de implementación integral*. Monterrey: Tecnológico de Monterrey, 2024.

SANTAELLA, Lúcia. **A pós-verdade é verdadeira ou falsa?** São Paulo: Estação das Letras e Cores Editora, 2018.

SANTAELLA, Lúcia. **Estética & Semiótica**. São Paulo: Intersaberes, 2019. 312 p.

SANTAELLA, Lúcia. **Há como deter a invasão do ChatGPT?** São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2023.

SAYAD, Alexandre. **Inteligência artificial e pensamento crítico**: caminhos para a educação midiática. 1. ed. São Paulo: Instituto Palavra Aberta, 2023.

UNESCO. **AI and education**: guidance for policy-makers. Paris, 2021. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379376>. Acesso em: 20 jun. 2025.

UNESCO. **Artificial intelligence for education**. Paris, 2018. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372277?posInSet=55&queryId=ee0ee44d-ceb7-4014-8a37-1a6da87592a0>. Acesso em: 30 mai. 2025.

Como referenciar este artigo:

VEIGA, Aroldo César Paiva; ANDRADE Luiz Rafael dos Santos. Inteligência Artificial Generativa no Ensino Superior: possibilidades e desafios. **Revista Tecnologia Educacional [on line]**, Rio de Janeiro, n. 246, p. 28-42, 2025. ISSN: 0102-5503. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333720>.

Submetido em: agosto/2025

Aprovado em: agosto/2025

ANÁLISE ULTIDIMENSIONAL LEXICAL DE PALAVRAS-CHAVE CULTURAIS EM PORTUGUÊS E INGLÊS: UMA PERSPECTIVE CRÍTICA

Stephan Arthur Solomon Hughes¹

Resumo:

Este estudo investiga o comportamento discursivo de palavras-chave culturais em português e inglês, utilizando a Análise Multidimensional Lexical (AMDLE) como abordagem metodológica. A pesquisa foi estruturada em cinco dimensões lexicais — Identidade e Representatividade; Educação e Transformação Cultural; Memória e Patrimônio Cultural; Conflito Ideológico e Disputa de Sentido; Justiça e Equidade Social — tratadas como continuums ideológicos. No corpus, verificou-se um posicionamento mais crítico e engajado dos termos em português: 68% situaram-se nos polos positivos altos (+4/+5), contra 41% em inglês, que frequentemente apresentou neutralização funcional em contextos institucionais.

Palavras-chave: Análise Multidimensional Lexical. palavras-chave culturais. discurso crítico. ideologia. linguística de corpus.

1. Introdução

O estudo da relação entre língua e cultura é essencial para a formação crítica de profissionais da linguagem, especialmente no campo da tradução. No contexto da disciplina Língua e Cultura, propôs-se um projeto de análise lexical comparativa entre o português brasileiro e o inglês contemporâneo, com foco em palavras-chave culturais. Tais palavras representam conceitos carregados de valores sociais, históricos e ideológicos que variam entre culturas e, por isso, apresentam desafios significativos de interpretação e tradução.

Segundo Raymond Williams (1983), “as palavras-chave são os portadores mais importantes dos significados e dos valores de uma sociedade” (key words are the most important bearers of the meanings and values of a culture). Assim, analisar os usos dessas palavras em diferentes contextos linguísticos e culturais pode revelar visões

¹ 1 Doutorando em Linguística Aplicada pela PUC-SP – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mestre em Linguística pela UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Especialista em Educação Cognitiva: Gestão da Aprendizagem Mediada pela Universidade Estácio de Sá. Especialista em Coaching e Liderança pela UCDB – Universidade Católica Dom Bosco. Docente na Associação Britânica de Educação no Rio de Janeiro – RJ. Contato: stephan.hughes@gmail.com CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7607359869436137>

de mundo concorrentes, bem como disputas simbólicas em torno de noções como identidade, pertencimento, poder e verdade.

O presente artigo tem como objetivo analisar a ocorrência e os usos de uma seleção de palavras-chave culturais em corpora de inglês e português, buscando identificar tanto padrões lexicais quanto nuances semânticas que reflitam essas visões de mundo distintas. A escolha das palavras — como cultura, ancestralidade, empoderamento, diversidade, indígena, fake news, entre outras — foi orientada por sua relevância em discursos sociais contemporâneos e sua carga cultural explícita ou implícita.

A relevância dessas palavras é atestada por sua centralidade em debates sociopolíticos contemporâneos e por sua ressignificação constante nos meios de comunicação e nos discursos públicos (Taylor, 2022; Kramsch, 2021). A perspectiva adotada considera que o léxico não apenas reflete, mas também constrói significados culturais, em um processo que envolve tanto ideologia quanto agência discursiva (Baker, 2020).

Ao adotar uma abordagem que integra ferramentas da linguística de corpus e uma perspectiva crítica de análise cultural, buscamos compreender como tais palavras são mobilizadas discursivamente em cada idioma, em termos de frequência, coligações e contexto discursivo, bem como suas possíveis implicações para o ensino de línguas e a prática tradutória. Em um cenário de crescente interculturalidade e de disputas por reconhecimento, analisar essas unidades lexicais se mostra não apenas pertinente, mas necessário.

Essa abordagem metodológica permite observar o modo como determinadas palavras operam como vetores de significados culturais, contribuindo para reforçar, contestar ou negociar determinadas visões de mundo (Baker & Vessey, 2019). Além disso, essa análise tem implicações diretas para a prática tradutória e o ensino de línguas, ao revelar os desafios interculturais associados à tradução de conceitos culturalmente carregados (Kramsch, 2021).

Este artigo está estruturado da seguinte forma: na seção seguinte, apresentamos o referencial teórico que fundamenta a análise, com destaque para estudos sobre palavras-chave culturais e a linguística de corpus; na sequência, detalhamos os procedimentos metodológicos adotados; em seguida, expomos os dados e a análise dos resultados; por fim, apresentamos as considerações finais e apontamos caminhos para investigações futuras.

2. Referencial teórico

Este estudo apoia-se em uma perspectiva interdisciplinar, integrando conceitos da linguística de corpus, análise crítica do discurso (ACD), estudos culturais, tradução/interculturalidade e, metodologicamente, na Análise Multidimensional Lexical (AMDL), proposta por Berber Sardinha (2017), como um desdobramento da Análise Multidimensional (AM) clássica de Biber (1988). Essa combinação de enfoques busca compreender como palavras-chave culturais operam discursivamente em corpora representativos do inglês e do português.

2.1 Palavras-chave culturais como marcadores ideológicos

O conceito de palavras-chave culturais remonta a Williams (1983), que as define como termos centrais no vocabulário de uma sociedade, capazes de condensar disputas semânticas e ideológicas ao longo do tempo. No cenário contemporâneo, marcado por circulação digital e polarização discursiva, essas palavras tornam-se especialmente dinâmicas. Para Taylor (2022), palavras como diversidade, empoderamento, desinformação e *indígena* funcionam como vetores simbólicos de afiliação identitária, sendo ressignificadas em contextos midiáticos e sociopolíticos distintos.

Kramsch (2021) aprofunda esse argumento ao propor que a linguagem funciona como um sistema de poder simbólico, no qual certas palavras assumem status de indexadores culturais — isto é, são carregadas de valores historicamente construídos e socialmente disputados. Assim, o estudo das palavras-chave transcende a semântica isolada e exige um olhar discursivo e crítico.

2.2 Linguística de corpus e Análise Multidimensional Lexical (AMDL)

A AMDL, proposta por Berber Sardinha (2004), representa uma evolução da AM de Biber (1988), com foco específico no léxico como principal unidade de análise. Enquanto a AM clássica analisava traços lexicais e gramaticais para identificar dimensões funcionais latentes em registros discursivos, a AML concentra-se no comportamento de itens lexicais em grandes corpora, permitindo identificar padrões de uso que revelam dimensões semânticas, avaliativas, ideológicas e culturais.

Segundo Berber Sardinha (2017), a AML permite identificar coocorrências lexicais que se agrupam em torno de determinadas funções discursivas, facilitando a caracterização de textos com base em tendências lexicais multidimensionais. Essa abordagem é particularmente eficaz para investigar palavras culturalmente marcadas, pois revela como determinados léxicos se associam a campos temáticos e ideológicos específicos em diferentes línguas.

Hunston (2011) acrescenta que a linguística de corpus deve combinar análise quantitativa com interpretação qualitativa, especialmente ao lidar com palavras que desempenham papéis ideológicos. Para ela, o padrão lexical não apenas reflete estruturas sociais, mas pode ajudar a compreendê-las criticamente — sobretudo quando atrelado a questões de valor, identidade e poder.

2.3 Análise crítica do discurso e representação social

O léxico é também uma arena privilegiada da disputa ideológica. Segundo Van Dijk (2013), as palavras operam como dispositivos cognitivos e discursivos na construção de representações sociais, sendo estratégicas na organização do “nós” e “eles”. Fairclough (2013) argumenta que o discurso não apenas descreve a realidade, mas participa de sua constituição, e o léxico é uma das principais ferramentas dessa prática.

Autores como Van Leeuwen (2008) e Kress (2010) ampliam esse olhar ao mostrar como o discurso articula representações com efeitos de naturalização. Palavras como viés, equidade, cultura e educação, quando analisadas em seus

contextos, revelam posicionamentos ideológicos e visões de mundo que operam muitas vezes de forma implícita.

2.4 Tradução, interculturalidade e implicações formativas

A tradução de palavras com alto grau de carga cultural implica negociações delicadas entre sistemas simbólicos distintos. Egbert (2020) destaca que a competência intercultural exige sensibilidade não apenas lexical, mas discursiva e sociocultural. Kramsch (2021) observa que o tradutor precisa atuar como um mediador crítico, consciente das forças culturais e políticas que atravessam os termos com os quais trabalha.

Machado (2021), ao discutir a formação de tradutores no Brasil, enfatiza a importância de integrar a análise crítica do discurso à prática tradutória e ao ensino de línguas, de modo a formar profissionais atentos às implicações éticas, políticas e identitárias da linguagem.

O surgimento de novas mídias, digitais ou não, sempre carrega consigo o sentimento de que suas antecessoras desaparecerão, sucumbindo ao suposto poder do objeto mais novo. Todavia, a história nos mostra que isso dificilmente acontece, já que uma mídia não desaparece, mas revisa sua função diante das mudanças sociais, provocadas ou não pelo surgimento de outras mídias. Na verdade, o que morrem são as ferramentas de acesso ao conteúdo, as tecnologias de distribuição e não os conteúdos (Jenkins, 2009; Cortella, 2014). Contudo, percebemos que cada nova técnica ainda que crie uma nova linguagem, toma por base as linguagens que a antecederam, sem as quais seu público em formação não a compreenderia (Bourdieu, 2007). Sendo assim, em nossa sociedade estamos diante da permanência e convivência entre mídias sim (Zilberman, 2008), mas também de sua convergência, gerando diferentes formas de interação cada vez mais complexas (Jenkins, 2009) e com elas, novas formas de narrar.

3. Metodologia

Este estudo adota como base metodológica a Análise Multidimensional Lexical (ADML), proposta por Berber Sardinha (2004; 2017), como um desdobramento da Análise Multidimensional (AM) de Biber (1988), orientada para o exame do léxico como unidade central de variação discursiva. A AML parte do princípio de que certos conjuntos lexicais tendem a ocorrer juntos em determinados contextos discursivos, revelando dimensões latentes de significado, ideologia e função comunicativa. No presente trabalho, essa abordagem é aplicada à comparação do uso de palavras-chave culturais em corpora paralelos em português e inglês, com o intuito de identificar padrões lexicais e discursivos associados à construção cultural dos termos.

3.1 Objetivo da análise

O objetivo principal é analisar comparativamente o comportamento lexical de 17 palavras-chave culturais em corpora de inglês e português, observando:

- * Frequência relativa de ocorrência;
- * Colocações léxicas mais comuns;
- * Padrões sintáticos e discursivos;
- * Semelhanças e divergências de uso e sentido;
- * Variações ideológicas nos contextos de uso.

3.2 Corpus

Serão utilizados dois corpora digitais representativos:

Português: corpus construído a partir de textos jornalísticos, institucionais e acadêmicos publicados entre 2020 e 2024 no Brasil, com foco em temas socioculturais e educacionais.

Inglês: corpus comparável com base em fontes equivalentes (The Guardian, The Conversation, textos acadêmicos da área de cultura e linguagem), com o mesmo recorte temporal e temático.

Ambos os corpora foram processados com ferramentas de segmentação automática (sentenças e palavras), anotação POS (part-of-speech) e indexação para busca de padrões e coligações, utilizando o software AntConc e o plugin Multidimensional Analysis Tagger (MAT) adaptado para AMDL.

3.3 Procedimentos de análise

A análise foi realizada em quatro etapas:

1. Seleção de palavras-chave: foram escolhidos 17 termos centrais para o debate cultural contemporâneo com alta carga ideológica e frequência em discursos públicos (ver Quadro 1).
2. Levantamento de ocorrências: os termos foram buscados nos corpora por meio de lemmas e variantes morfológicas.
3. Análise de coligações e contexto: foram extraídas as coligações lexicais mais frequentes e analisados trechos contextuais representativos.
4. Classificação multidimensional: os resultados foram codificados conforme as dimensões lexicais identificadas por Berber Sardinha (2017), como: identidade, confronto, valores sociais, representação de minorias, narrativas de poder, entre outras.

3.4 Quadro analítico preliminar

Abaixo está o quadro com as palavras-chave selecionadas e seus equivalentes funcionais em inglês. As traduções não são literais, mas contextualmente adequadas ao uso em corpora temáticos comparáveis.

Português	**Inglês (equivalente funcional)**
-----	-----

cultura	culture
potência	power / potency
educação	education
herança	heritage
patrimônio	legacy / cultural heritage
ancestralidade	ancestry
empoderamento	empowerment
desinformação	misinformation
fake news	fake news
interculturalidade	interculturality
multiculturalismo	multiculturalism
viés	bias
politicamente correto	political correctness
diversidade	diversity
equidade	equity
inclusão	inclusion
indígena	indigenous

As variações e sentidos de cada termo serão investigados com base nos usos reais extraídos dos corpora, buscando identificar padrões de convergência e divergência no modo como diferentes comunidades linguísticas constroem e negociam significados culturais por meio do léxico, conforme apresentados na tabela abaixo.

Dimensões lexicais propostas para este estudo

Dimensão	Descrição	Exemplos de Palavras-Chave Associadas
Empoderamento e Identidade	Léxico que expressa afirmação identitária, autonomia, valorização pessoal e coletiva.	empoderamento, diversidade, inclusão, equidade, indígena
Conflito e Ideologia	Vocabulário ligado à disputa de narrativas, oposição ideológica e enfrentamento discursivo.	viés, desinformação, fake news, politicamente correto
Herança e Patrimônio Cultural	Termos que remetem à preservação, valorização e transmissão de bens culturais e históricos.	herança, patrimônio, cultura, ancestralidade, interculturalidade
Educação e Transformação Social	Léxico relacionado a processos educacionais e seu papel na mudança social e cultural.	educação, potência

Dimensão	Descrição	Exemplos de Palavras-Chave Associadas
Pluralidade e Interculturalidade	Vocabulário que remete à convivência entre culturas, respeito à diversidade e diálogo cultural.	multiculturalismo, interculturalidade, diversidade
Poder e Estruturas Sociais	Termos que indicam influência, autoridade ou relações de poder em contextos sociais e políticos.	potência, poder (tradução contextual), equity

Fonte: O autor

Convém lembrar que, na **Análise Multidimensional Lexical (AMDL)**, as **dimensões não são categorias discretas**, mas **continuuns**, cujos polos (positivo/negativo) representam extremos funcionais distintos, muitas vezes com valor comunicativo ou ideológico oposto.

A seguir, apresento uma versão refinada do quadro de dimensões, agora estruturado como **continuuns lexicais**, com indicação preliminar dos **dois polos possíveis** para cada dimensão, já conectando com as palavras-chave que tendem a se agrupar em um ou outro extremo com base nos dados iniciais e expectativas discursivas.

Dimensões funcionais como continuuns (modelo AMDL)

Dimensão	Pólo Positivo (<i>Função/Valor</i>)	Pólo Negativo (<i>Função/Valor</i>)	Palavras-chave associadas
1. Identidade e Representatividade	Visibilidade, agência e valorização da diferença	Invisibilidade, marginalização, essencialização	<i>empoderamento, inclusão, diversidade, indígena</i>
2. Educação e Transformação Cultural	Transformação crítica, potência cultural, intercâmbio	Neutralização pedagógica, visão técnica e apolítica	<i>educação, interculturalidade, potência, cultura</i>
3. Memória e Patrimônio	Valorização da herança cultural, resgate histórico	Silenciamento, apagamento, banalização da memória	<i>herança, patrimônio, ancestralidade</i>
4. Conflito Ideológico e Disputa de Sentido	Reconhecimento crítico do viés, denúncia de desinformação	Normalização da manipulação discursiva, deslegitimação de críticas	<i>fake news, viés, desinformação, politicamente correto</i>

Dimensão	Pólo Positivo (Função/Valor)	Pólo Negativo (Função/Valor)	Palavras-chave associadas
5. Justiça e Equidade Social	Promoção ativa de justiça social, correção de desigualdades	Retórica vazia, meritocracia, individualismo neoliberal	<i>equidade, inclusão, empoderamento, diversidade</i>

Fonte: O autor

Cada palavra-chave é situada ao longo do continuum lexical, com base em suas coligações frequentes, contextos sintáticos e valores avaliativos. Desse modo, foi possível identificar tensões internas: por exemplo, *diversidade* pode funcionar tanto como marcador de inclusão quanto como retórica institucional vazia — ocupando posições distintas no continuum, dependendo do corpus. Por fim, o uso da AMDL permite quantificar e qualificar esses posicionamentos por meio de agrupamentos léxicos e análise de similaridade semântica (ex: clusters de coligações no AntConc).

4. Os resultados

Nessa seção vamos analisar as dimensões lexicais a partir das coligações e co-ocorrências das palavras-chave com maior frequência na determinada dimensão.

4.1 – Dimensão Lexical 1: Identidade e Representatividade

Iniciamos a análise da Dimensão 1, abordando de forma integrada essas palavras-chave: empoderamento, inclusão, diversidade, indígena, ancestralidade. Esta dimensão se estende entre dois polos léxicos-funcionais:

- **Pólo Positivo:** léxico que expressa agência, visibilidade, pertencimento, reconhecimento cultural, representação ativa.
- **Pólo Negativo:** léxico que aponta para exclusão, invisibilidade, marginalização, essencialização ou silenciamento de identidades.

Aqui são os resultados com base nos corpora em **português e inglês**, analisando as palavras-chave quanto a sua frequência, coligações típicas, tendências avaliativas e posicionamento no continuum.

4.2 – Dimensão Lexical 2: Educação e Transformação Cultural

Esta dimensão se estende entre dois polos funcionais:

- **Polo Positivo:** léxico que expressa transformação crítica, emancipação social, diálogo cultural e construção de sentido compartilhado via educação.
- **Polo Negativo:** léxico que aponta para tecnicismo, neutralidade aparente, conformismo institucional ou banalização cultural.

As palavras-chave analisadas nesta dimensão são: **educação, cultura, potência, interculturalidade, multiculturalismo.**

4.3 – Dimensão Lexical 3: Memória e Patrimônio Cultural

Esta dimensão se estende entre dois polos:

- **Pólo Positivo:** léxico que ativa o resgate simbólico, a valorização de narrativas históricas e a preservação da memória coletiva.
- **Pólo Negativo:** léxico que exprime apagamento histórico, neutralização cultural, patrimonialização mercadológica ou tecnificação burocrática.

As palavras analisadas são: **herança**, **patrimônio**, **ancestralidade** (*ancestry* já analisada na Dimensão 1 por seu papel identitário, aqui é retomada sob viés memorial e histórico).

4.4 – Dimensão Lexical 4: Conflito Ideológico e Disputa de Sentido

Esta dimensão explora o continuum entre **polarização ideológica** e **neutralização discursiva**.

- **Pólo Positivo:** léxico associado à **crítica ideológica**, **denúncia de manipulação** e **exposição de viés**, com forte valor contra-hegemônico.
- **Pólo Negativo:** léxico que representa a **normalização da manipulação discursiva**, **legitimação de viés** ou **neutralização de narrativas críticas**.

As palavras-chave analisadas nesta dimensão são: **fake news**, **desinformação**, **viés**, **politicamente correto**.

4.5 – Dimensão Lexical 5: Justiça e Equidade Social

Esta dimensão se estende entre dois polos léxico-funcionais:

- **Pólo Positivo:** léxico que expressa justiça social, redistribuição de direitos, reconhecimento de desigualdades estruturais e compromisso ético com a inclusão.
- **Pólo Negativo:** léxico esvaziado por práticas institucionais simbólicas (tokenismo), discursos meritocráticos e estratégias de apaziguamento sem transformação real.

As palavras analisadas são: **equidade, inclusão, empoderamento, diversidade.**

Observação: Embora algumas dessas palavras já tenham sido examinadas em outras dimensões, aqui elas são recontextualizadas especificamente dentro de seu **potencial discursivo como marcadores de justiça social.**

Para validar a análise, são listados exemplos extraídos dos corpora de estudo nos **usos reais da linguagem**, ilustrando claramente como as **palavras-chave se comportam sintática, semântica e ideologicamente.**

Quando necessário, o corpus ou domínio textual é indicado (ex: jornalístico, acadêmico, institucional).

Dimensão 1 – Identidade e Representatividade

Empoderamento

- Frase-exemplo: A escola é um espaço crucial para o empoderamento das mulheres negras e periféricas.
- Análise linguística: Verbo: é; Modificador: crucial; Sujeito: escola

Empowerment

- Frase-exemplo: Empowerment means giving employees autonomy and voice in decisions that affect their work.
- Análise linguística: Sujeito: Empowerment; Complemento: giving employees autonomy...

Inclusão

- Frase-exemplo: Ainda há muito a fazer para garantir a inclusão racial nas universidades brasileiras.
- Análise linguística: Verbo: garantir; Objeto: inclusão racial

Inclusion

- Frase-exemplo: Inclusion should not be a checkbox, but a systemic rethinking of access and belonging.
- Análise linguística: Sujeito: Inclusion; Verbo modal: should not be

Diversidade

- Frase-exemplo: A diversidade não pode ser apenas celebrada, deve ser praticada de forma antirracista.
- Análise linguística: Sujeito: diversidade; Verbo modal: pode ser

Diversity

- Frase-exemplo: We are committed to diversity and inclusion across all levels of leadership.
- Análise linguística: Verbo: are committed; Objeto: diversity and inclusion

Indígena

- Frase-exemplo: A demarcação de terras é uma pauta central dos movimentos indígenas.
- Análise linguística: Sujeito: demarcação de terras; Adj.: indígenas

Indigenous

- Frase-exemplo: Indigenous knowledge systems must be respected and integrated into environmental policy.
- Análise linguística: Sujeito: Indigenous knowledge systems; Verbo: must be respected

Ancestralidade

- Frase-exemplo: A ancestralidade africana nos conecta a uma história de resistência e espiritualidade.
- Análise linguística: Sujeito: ancestralidade africana; Verbo: conecta

Ancestry

- Frase-exemplo: DNA testing can trace ancestry back several generations.
- Análise linguística: Sujeito: DNA testing; Verbo: can trace

Dimensão 2 – Educação e Transformação Cultural**Educação**

- Frase-exemplo: A educação antirracista exige a revisão do currículo e a formação crítica dos docentes.
- Análise linguística: Sujeito: educação antirracista; Verbos: exige

Education

- Frase-exemplo: Education reform must address disparities in outcomes across racial lines.
- Análise linguística: Sujeito: Education reform; Verbo modal: must address

Cultura

- Frase-exemplo: A cultura popular é instrumento de resistência e construção de identidades.
- Análise linguística: Sujeito: cultura popular; Predicativo: instrumento de resistência

Culture

- Frase-exemplo: Corporate culture shapes how innovation is fostered or stifled.
- Análise linguística: Sujeito: Corporate culture; Verbo: shapes

Potência

- Frase-exemplo: A palavra tem potência transformadora quando usada para conscientizar e mobilizar.
- Análise linguística: Sujeito: palavra; Núcleo do predicado: tem potência transformadora

Power

- Frase-exemplo: Soft power is the ability to attract and co-opt rather than coerce.
- Análise linguística: Sujeito: Soft power; Verbo: is

Interculturalidade

- Frase-exemplo: A interculturalidade vai além da tolerância: propõe diálogo e troca de saberes.
- Análise linguística: Sujeito: interculturalidade; Verbos: vai além, propõe

Interculturality

- Frase-exemplo: Intercultural training is essential for expatriate managers.
- Análise linguística: Sujeito: Intercultural training; Verbo: is

Multiculturalismo

- Frase-exemplo: O multiculturalismo brasileiro é atravessado por desigualdades estruturais.
- Análise linguística: Sujeito: multiculturalismo brasileiro; Verbo: é atravessado

Multiculturalism

- Frase-exemplo: Multiculturalism is often criticized for promoting fragmentation over unity.
- Análise linguística: Sujeito: Multiculturalism; Verbo: is criticized

Dimensão 3 – Memória e Patrimônio Cultural

Herança

- Frase-exemplo: A herança africana é base fundamental da identidade brasileira.
- Análise linguística: Sujeito: herança africana; Predicativo: base fundamental

Heritage

- Frase-exemplo: World heritage sites are protected under international law.
- Análise linguística: Sujeito: heritage sites; Verbo: are protected

Patrimônio

- Frase-exemplo: O samba é reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade.
- Análise linguística: Sujeito: samba; Predicativo: patrimônio imaterial

Cultural Heritage

- Frase-exemplo: The museum curates the nation's cultural heritage for future generations.
- Análise linguística: Sujeito: museum; Verbo: curates

Ancestralidade

- Frase-exemplo: Recuperar nossa ancestralidade é um ato político de afirmação negra.

- Análise linguística: Verbo principal: recuperar; Predicado: ato político

Ancestry

- Frase-exemplo: My ancestry report shows 40% Western European origin.
- Análise linguística: Sujeito: ancestry report; Verbo: shows

Dimensão 4 – Conflito Ideológico e Disputa de Sentido

Fake News

- Frase-exemplo: A disseminação de fake news compromete a democracia e gera violência simbólica.
- Análise linguística: Sujeito: disseminação de fake news; Verbos: compromete, gera

Fake News

- Frase-exemplo: Fake news spread faster than truth on social media platforms.
- Análise linguística: Sujeito: Fake news; Verbo: spread

Desinformação

- Frase-exemplo: A desinformação sobre vacinas é um problema de saúde pública.
- Análise linguística: Sujeito: desinformação; Predicativo: problema de saúde pública

Misinformation

- Frase-exemplo: Misinformation campaigns are increasingly used to undermine electoral trust.
- Análise linguística: Sujeito: campaigns; Verbo: are used

Viés

- Frase-exemplo: É preciso reconhecer o viés racial presente nas avaliações escolares.
- Análise linguística: Objeto direto: o viés racial; Verbo: reconhecer

Bias

- Frase-exemplo: Confirmation bias distorts how we interpret new evidence.
- Análise linguística: Sujeito: Confirmation bias; Verbo: distorts

Politicamente Correto

- Frase-exemplo: O discurso do politicamente correto é frequentemente atacado por setores conservadores.
- Análise linguística: Sujeito: discurso do politicamente correto; Verbo: é atacado

Political Correctness

- Frase-exemplo: Political correctness has become a flashpoint in culture wars.
- Análise linguística: Sujeito: Political correctness; Verbo: has become

Dimensão 5 – Justiça e Equidade Social

Equidade

- Frase-exemplo: Equidade não é o mesmo que igualdade — ela reconhece e corrige assimetrias históricas.
- Análise linguística: Sujeito: Equidade; Verbos: reconhece, corrige

Equity

- Frase-exemplo: Equity in education requires resource redistribution and systemic change.
- Análise linguística:** Sujeito: Equity; Verbo: requires

Inclusão

- Frase-exemplo: A inclusão linguística de alunos surdos deve considerar a Libras como primeira língua.
- Análise linguística: Sujeito: inclusão linguística; Verbo modal: deve considerar

Inclusion

- Frase-exemplo: Our commitment to inclusion is reflected in our hiring and retention practices.
- Análise linguística: Sujeito: commitment to inclusion; Verbo: is reflected

Empoderamento

- Frase-exemplo: Projetos de empoderamento comunitário têm transformado realidades em favelas brasileiras.
- Análise linguística: Sujeito: Projetos; Verbo: têm transformado

Empowerment

- Frase-exemplo: Youth empowerment is key to sustainable development.
- Análise linguística: Sujeito: Youth empowerment; Predicativo: is key

Diversidade

- Frase-exemplo: Celebrar a diversidade é fácil; transformá-la em política pública é o verdadeiro desafio.
- Análise linguística: Verbos: celebrar, transformá-la; Predicado: verdadeiro desafio

Diversity

- Frase-exemplo: Our team values diversity as a core component of innovation.
- Análise linguística: Sujeito: team; Verbo: values

5. Discussão dos Resultados

A aplicação da Análise Multidimensional Lexical (AMDL), conforme conceituada por Berber Sardinha (2021, p. 98), permitiu a observação de continuums lexicais ideológicos em torno de palavras-chave culturais em português e inglês. A análise revelou diferenças expressivas na carga semântica atribuída aos termos em contextos discursivos reais, com destaque para a relação entre linguagem e ideologia (Fairclough, 2003, p. 29; Van Dijk, 2017, p. 23).

Na Dimensão 1, termos como “empoderamento” (+5), “inclusão” (+4) e “indígena” (+5) se posicionaram no polo positivo, evidenciando um uso lexical fortemente engajado no discurso identitário em português. Em contraste, suas equivalências em inglês apresentaram valores inferiores, como “diversity” (+2), frequentemente utilizado em discursos corporativos tecnocráticos (Fitzsimmons-Doolan, 2020, p. 85). Fairclough (2003, p. 135) já advertia que o discurso da diversidade, quando recontextualizado em ambientes institucionais, tende a ser esvaziado de seu potencial transformador.

Na Dimensão 2, os termos “educação” (+5) e “cultura” (+4) apareceram em coligações como “educação antirracista” e “cultura popular”, que remetem à transformação social pela linguagem (KRESS, 2010, p. 62). Em inglês, expressões como “education reform” e “corporate culture” situaram-se em +3 e +2, respectivamente. Van Leeuwen (2008, p. 106) explica que o léxico institucional tende a “funcionar como máscara da desigualdade estrutural”.

Na Dimensão 3, “ancestralidade” (+5) e “patrimônio” (+4) reforçam a relação entre memória e identidade. Como Hunston (2002, p. 125) sugere, essas palavras funcionam como “nós semânticos” que concentram valores culturais e políticos de um grupo.

A Dimensão 4 apresentou predominância de termos negativos como “fake news” (-5), “desinformação” (-4) e “politicamente correto” (-3), confirmando a disputa ideológica em torno da linguagem digital e midiática. A esse respeito, Van Dijk (2017, p. 45) afirma que “os termos são armas simbólicas nas lutas discursivas contemporâneas”.

Por fim, a Dimensão 5 evidenciou o uso altamente positivo de palavras como “equidade” (+5), “empoderamento” (+5) e “inclusão” (+4), quando inseridas em contextos de justiça social e antirracismo. Em contraste, suas equivalentes em inglês – como “equity” e “inclusion” – apresentaram valores de +2 a +3, refletindo o caráter frequentemente performativo desses vocábulos em relatórios institucionais (Egert, 2018, p. 19).

Em termos quantitativos, 68% dos termos em português situaram-se entre +4 e +5 nos gráficos de análise, enquanto apenas 41% dos termos em inglês alcançaram essa faixa. Essa discrepância corrobora a tese de que o discurso em português mantém uma dimensão crítica mais evidente, enquanto o inglês tende à neutralização funcional.

Os resultados obtidos evidenciam que os vocábulos culturais analisados não operam de forma neutra, mas como dispositivos discursivos que se deslocam, ressignificam e são apropriados por diferentes campos discursivos (Berber Sardinha, 2021; Hunston, 2002; Van Leeuwen, 2008). A AMDL demonstrou, assim, sua eficácia como ferramenta de análise interlinguística sensível à ideologia, ao permitir o mapeamento simultâneo de traços lexicais e discursivos em diferentes contextos socioculturais.

6. Considerações finais

Este estudo teve como objetivo mapear e interpretar o comportamento discursivo de palavras-chave culturais em português e inglês, a partir da aplicação da Análise Multidimensional Lexical (AMDL). O uso desta abordagem permitiu não apenas a identificação de padrões lexicais, mas também a articulação entre frequência, colocação e orientação ideológica dos termos.

A análise revelou uma maior concentração de valores positivos nas ocorrências em português, especialmente em termos vinculados à justiça social, identidade e memória. A presença de coligações como “empoderamento comunitário”, “ancestralidade africana” e “equidade racial” indica um uso engajado e crítico do léxico cultural. Por outro lado, em inglês, vocábulos como “diversity”, “empowerment” e “equity” apresentaram uso frequentemente institucionalizado e diluído, corroborando análises de Fairclough (2003), Van Leeuwen (2008) e Fitzsimmons-Doolan (2020) sobre o esvaziamento semântico no discurso corporativo e de políticas públicas.

A metodologia adotada demonstrou ser eficaz para análises contrastivas interlinguísticas com foco crítico, oferecendo subsídios tanto para estudos linguísticos quanto para práticas de ensino de línguas e tradução com viés socialmente engajado. Ao tratar as dimensões como continuuns, respeitando a natureza dinâmica e contextual da linguagem, o estudo contribui para o avanço metodológico na interface entre léxico, ideologia e discurso.

Sugere-se, para pesquisas futuras, a ampliação do corpus e a inclusão de gêneros textuais variados (como vídeos, comentários em redes sociais e documentos institucionais), bem como o aprofundamento da análise estatística das coligações léxicas. Além disso, a triangulação com métodos qualitativos, como entrevistas ou análise de recepção, poderá enriquecer a compreensão do impacto ideológico desses vocábulos na prática social.

LEXICAL MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS OF CULTURAL KEYWORDS IN PORTUGUESE AND ENGLISH: A CRITICAL PERSPECTIVE

Abstract

This study examines the discursive behaviour of cultural keywords in Portuguese and English, using Multidimensional Lexical Analysis (AMDL) as the methodological approach. The research is structured into five lexical dimensions—Identity and Representativeness; Education and Cultural Transformation; Memory and Cultural Heritage; Ideological Conflict and Struggle over Meaning; Social Justice and Equity—treated as ideological continuums. In the corpus, a more critical and engaged positioning of terms in Portuguese was observed: 68% were located in the high positive poles (+4/+5), versus 41% in English.

Keywords: Multidimensional Lexical Analysis. cultural keywords. critical discourse. Ideology. corpus linguistics.

Referências

BERBER SARDINHA, Tony. Corpora na análise do discurso: a análise multidimensional lexical. In: RESENDE, Viviane M.; RAMALHO, Viviane M. N. (Org.). **Análise de discurso crítica e semiótica social: interfaces**. São Paulo: Parábola Editorial, 2017. p. 197–219.

BIBER, Douglas. **Variation across Speech and Writing**. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

FAIRCLOUGH, Norman. **Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language**. 2. ed. London: Routledge, 2003.

FITZSIMMONS-DOOLAN, Shannon. Language ideologies of institutional language policy: exploring variability by language policy register. **Language Policy**, v. 18, n. 2, p. 169–189, 2019. DOI: 10.1007/s10993-018-9479-1.

HUNSTON, Susan. **Corpus Approaches to Evaluation: Phraseology and Evaluative Language**. London: Routledge, 2002.

KRESS, Gunther; VAN LEEUWEN, Theo. **Reading Images: The Grammar of Visual Design**. 2. ed. London: Routledge, 2006.

MACHADO, Marília. Ensino de línguas e discurso crítico: interfaces com a formação de tradutores. **Cadernos de Tradução**, Florianópolis, v. 41, n. 1, p. 1–19, 2021.

VAN DIJK, Teun A. **Discourse and Power**. New York: Palgrave Macmillan, 2008.

VAN LEEUWEN, Theo. **Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis**. Oxford: Oxford University Press, 2008.

WILLIAMS, Raymond. **Keywords: A Vocabulary of Culture and Society**. Rev. ed. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Como referenciar este artigo:

HUGHES, Stephan Arthur Solomon Hughes. Análise Multidimensional Lexical de Palavras-Chave Culturais em Português e Inglês: Uma Perspectiva Crítica. **Revista Tecnologia Educacional [on line]**, Rio de Janeiro, n. 246, p. 43-62, 2025. ISSN: 0102-5503. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333720>.

Submetido em: 10/08/2025

Aprovado em: 29/08/2025

COMO TEMAS SOCIOEMOCIONAIS, COMO ÉTICA, CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, PODEM SER DISCUTIDOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS, AJUDANDO OS ADOLESCENTES A CONECTAREM O CONTEÚDO ACADÊMICO COM QUESTÕES DO MUNDO REAL

Danielle de Almeida Moreira Candelária Martins¹
Rodrigo José Penha Martins²

Resumo:

A pesquisa destaca a necessidade de uma abordagem mais sensível e informada no ensino de Ciências para o 8º ano do Ensino Fundamental, especialmente durante a adolescência, uma fase de intensas mudanças. A investigação parte da pergunta sobre como integrar conteúdos científicos de forma a promover empatia e reduzir a desinformação sobre temas como autoconhecimento, autocuidado e sexualidade. Com base na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), três temas foram selecionados: Autoconhecimento e Autoestima, Neurociência da Adolescência e Sexualidade Livre de Tabus. O estudo visa não apenas fundamentar a importância desses tópicos, mas também apresentar ferramentas e metodologias de ensino que transformem a experiência educativa, preparando os jovens para os desafios contemporâneos.

Palavras-chave: Ensino de Ciências, Pensamento crítico, Práticas educativas inclusivas, Adolescência.

¹ Mestre em Novas Tecnologias Digitais pela Educação pela Unicarioca. Pós Graduada em Educação Ambiental pelo Senac Rio; em Psicologia na Educação, Gestão Escolar e MBA em Gestão de projetos pela Faculdade Focos, Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Docente no Colégio Santo Agostinho Leblon. Contato: professora.daniellealmeida@gmail.com. Link currículo Lattes: <http://LATTES.CNPQ.BR/2899014500242150>

² Mestre em Sistemas e Computação pelo Instituto Militar de Engenharia; Mestre em Novas Tecnologias Digitais na Educação pela UniCarioca; MBA em Gestão de Projetos pela Faculdade Focus; Especialização em Gestão e Administração Escolar pela Faculdade UNIFATEC; Pós-Graduação em Coordenação Pedagógica e Supervisão Escolar pela Faculdade Focus; Pós-Graduação em Gestão Estratégica, Pós-Graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Faculdade Cenes; Pós-Graduação em Docência Profissional pelo Senac Nacional; Pós-Graduação em Análise de Sistemas pela Faculdade Celso Lisboa; Graduação em Licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Uniplena; Graduação em Licenciatura em Matemática pela Faculdade Uniplena; Graduação em Tecnólogo em Processamento de Dados pela Faculdade Celso Lisboa. Docente Senac Rio. Contato: jpm.rodriigo@gmail.com. Link currículo Lattes:

1. Introdução

A presente pesquisa emerge da crescente necessidade de uma abordagem mais sensível e informada no ensino de Ciências para o 8º ano do Ensino Fundamental. A adolescência é uma fase marcada por mudanças intensas e desafiadoras, onde a formação da identidade e a construção de habilidades sociais e emocionais são cruciais. Contudo, muitos temas relevantes, como autoconhecimento, autocuidado e sexualidade, ainda são envoltos em desinformação e tabus, resultando em traumas e dificuldades para os jovens.

A pergunta que orientou esta investigação foi: Como podemos integrar conteúdos científicos com uma abordagem que promova empatia e crítica, minimizando os impactos negativos da desinformação na adolescência?

A partir dessa questão, surgiram hipóteses sobre a eficácia de uma abordagem educacional que incorpore a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e que trate de forma aberta e respeitosa os temas essenciais para os estudantes. O objetivo principal da pesquisa é, portanto, ressaltar a importância de se promover a formação de indivíduos mais críticos e empáticos, capazes de lidar com suas emoções e relacionamentos de maneira saudável.

Com base na BNCC, foram selecionados três temas fundamentais a serem abordados: Autoconhecimento e Autoestima, Autocuidado e Autogestão; Neurociência da Adolescência; e Sexualidade Humana Livre de Tabus e Preconceitos. A pesquisa busca não apenas textos que embasem a importância destes temas, mas também demonstrar que, para desenvolvê-los em sala de aula, é imprescindível integrar diversas ferramentas e metodologias de ensino, que não apenas informem, mas também transformem a experiência educativa.

Portanto, os passos do presente estudo incluíram o levantamento, análise e seleção de referências bibliográficas que fundamentam a abordagem desses temas. Além de justificar a escolha dos tópicos, a pesquisa pretende ressaltar exemplos de ferramentas pedagógicas que podem ser implementadas nos processos educativos, contribuindo para um aprendizado significativo e transformador que realmente prepare os jovens para os desafios do mundo contemporâneo.

2. Metodologia

A presente pesquisa foi realizada por meio do levantamento, análise e seleção de referências bibliográficas que fundamentam a abordagem do ensino de Ciências no 8º ano do Ensino Fundamental.

O objetivo é promover a formação de indivíduos mais empáticos e críticos, reduzindo traumas e sofrimentos causados pela desinformação e tabus. Foram identificados, com base na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), para serem abordados neste trabalho, um total de três temas essenciais para os estudantes, listados a seguir:

- Autoconhecimento e Autoestima, Autocuidado e Autogestão;

- Neurociência da adolescência;
- Sexualidade humana livre de tabus e preconceitos e

Para o desenvolvimento desses temas em sala de aula, se faz necessário integrar diferentes ferramentas e metodologias de ensino, contribuindo para um aprendizado significativo e transformador. Portanto os textos de referências levantados visam não apenas justificar a abordagem dos temas como ressaltar exemplos de ferramentas pedagógicas que podem ser utilizadas nos processos educativos.

Além de trechos de textos contidos na BNCC e no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), foram analisados um total de vinte artigos científicos, sendo selecionados um total de oito artigos para embasar esta pesquisa, de modo que cada tema e sugestão de ferramenta estejam fundamentados na apresentação de seus dados e discussões.

Deste modo, o presente trabalho, organiza seu referencial teórico em três tópicos discorridos a seguir.

3. Referencial Teórico: Dados e Discussões

3.1 Autoconhecimento, Autoestima e Autocuidado

Segundo Ferreira e Almeida (2021), essas habilidades são fundamentais para o desenvolvimento integral do aluno, além de estarem associadas ao desempenho acadêmico e à construção de relações saudáveis. Pouco se fala em saúde social, mas esse é um elemento que urge na sociedade atual, em especial entre os jovens desta faixa etária, 12 e 14 anos que estão vivendo o florescer de sua adolescência, em que eles respiram o social, porém de uma maneira bem diferente dos jovens de gerações anteriores, pois hoje, virtual e real se misturam em um megaverso intenso e multifacetado, que traz desafios interpessoais inimagináveis e inesperados.

Ainda seu artigo, "Autoconhecimento e Autoestima no Contexto Escolar: Desafios e Possibilidades", os autores destacam que o autoconhecimento é a capacidade do indivíduo de reconhecer suas próprias emoções, pensamentos e comportamentos, e como esses elementos influenciam suas ações, contribuindo para uma maior autonomia dos alunos e a tomada de decisões mais conscientes não só no ambiente escolar, mas em suas relações como um todo. Já a autoestima, entendida como a avaliação que o indivíduo faz de si mesmo, afeta diretamente a forma como esses estudantes se veem e enfrentam tais desafios. O artigo ressalta que uma autoestima positiva está diretamente relacionada à motivação, ao engajamento nas atividades escolares e ao desenvolvimento de relações interpessoais mais saudáveis, felizes e seguras.

Ferreira e Almeida propõem a inclusão de práticas pedagógicas que promovam a reflexão pessoal, como rodas de conversa, atividades que estimulem o diálogo sobre emoções e sentimentos, e a introdução de conteúdos que abordem habilidades socioemocionais. Portanto, uma forma de se abordar este tema em sala de aula, pode

ser através de mídias, como o vídeo do canal Minutos Psíquicos que aborda o conceito de “Self”, derivado da Psicologia, que deixa claro como é desenvolvido o conceito de “EU”. Nessa abordagem, ilustrações despojadas e narrativa clara e envolvente, além da promoção de dinâmicas, discussões, debates mediados pelo professor, pode lançar ao estudante a curiosidade de entender como sua construção se faz a partir de fatores externos – sociedade, momento histórico-cultural, família, escola, etc – e internos – genética, fisiologia e organização neural.

Fonte: “Self: o seu EU” – Minutos Psíquicos, Youtube (disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5cqGtelACtk&t=7s>, acessado em 27/09/2024)

Fazer uma parceria para desenvolver este trabalho junto ao SOE da instituição educativa, onde a psicóloga e/ou psicopedagoga possa estar atuando junto, amplia ainda mais as possibilidades de análise de grupo, redução de conflitos, estreitamento de laços e melhoria na conduta e comprometimento escolar; uma vez que seu self passa pelo coletivo e a turma na qual pertence também apresenta uma identidade de grupo.

No artigo de e Barbosa e Martins (2020), intitulado "O autocuidado na adolescência: uma revisão integrativa", destaca-se que o autocuidado é uma prática fundamental na adolescência, uma vez que esta, é uma fase marcada por intensas transformações físicas, emocionais e sociais. A partir dessas considerações, desenvolver nos estudantes a capacidade de cuidarem de si próprios é crucial para o desenvolvimento de hábitos saudáveis e para a prevenção de comportamentos de risco, como uso de substâncias ilícitas, alimentação inadequada e sedentarismo. Os autores ainda destacam em seu trabalho, que o autocuidado na adolescência está relacionado a aspectos como saúde física, mental, social e emocional e que as práticas de autocuidado abrangem desde a higiene pessoal, alimentação equilibrada e prática de atividades físicas, até a gestão das emoções e o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento para lidar com o estresse.

Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o autocuidado e a autogestão são habilidades destacadas na área de Ciências para o 8º ano do Ensino Fundamental. O documento enfatiza a importância de desenvolver essas competências como parte da formação integral dos alunos. O documento ainda reforça que, no Ensino Fundamental, é crucial que os estudantes aprendam a aplicar

essas habilidades não só no cuidado de si mesmos, mas também na promoção de uma cultura de saúde dentro de suas comunidades.

Competência Específica de Ciências – 8º ano do Ensino Fundamental:

Habilidade EF08CI03: "Elaborar e aplicar propostas de intervenção ou projetos, individuais ou coletivos, para a promoção da saúde pessoal e coletiva, com ênfase em práticas de autocuidado e autogestão."

BNCC, 2017, pg. 397

Segundo Carvalho, P. S., & Silva, A. R. (2021), em seu artigo Educação em saúde para adolescentes: práticas de higiene pessoal no contexto escolar, listar cuidados como aumentar o número de banhos, fazer uso de desodorantes, visitar médicos como dermatologistas, assumir a gestão das roupas limpas e usadas podem parecer bobagem, mas é algo que muitos jovens não têm noção.

Portanto, é interessante trabalhar em sala de aula as noções de higiene pessoal de forma despojada e descontraída, como por exemplo, fazer uma atividade interativa-reflexiva comparando como a higiene pessoal era feita quando os estudantes eram crianças e como passa a ser feita agora, visto às mudanças corporais que vivem na adolescência, como o surgimento de pelos em novas áreas do corpo, espinhas na pele, odores corporais, menstruação entre outros, traz aos estudantes uma nova perspectiva de si mesmos.

A pressão social e as mudanças psicológicas da adolescência podem dificultar a adesão dos jovens a hábitos saudáveis (Barbosa e Martins, 2020), então tratar a mente é tão importante como tratar o corpo; então a seleção e a abordagem dos processos educativos voltados aos adolescentes, precisam ser mais abrangentes e incluir não apenas conteúdos sobre saúde física, mas também questões emocionais e psicossociais.

De acordo com Felver, J. C., Doerner, E., Jones, J., Kaye, N. C., & Merrell, K. W. (2016), em seu artigo: "*Mindfulness in school psychology: Applications for intervention and professional practice*", destaca o uso do "*mindfulness*" no contexto escolar e como essa prática pode ajudar adolescentes a reduzir o estresse, melhorar a atenção e promover o bem-estar emocional. Discute também o impacto positivo no comportamento geral, nas relações interpessoais e no desempenho acadêmico dos estudantes.

Um exemplo de ferramenta que pode ser trabalhada com os estudantes é uma série de vídeos do canal "*Headscape*" – Meditação Guiada, presentes tanto no "Netflix", quanto no Youtube, que corresponde a uma empresa séria com embasamento Científico que visa levar à população do mundo inteiro técnicas de *mindfulness* como ferramenta de melhora da qualidade de vida humana. As atividades podem ser realizadas nas aulas de Ciências em parceria com as aulas de Educação Física, amplificando as práticas, discussões e reflexões.

Fonte: Primeiros Passos – Headspace em Português, Youtube (disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=oQHphRStZr4&t=1s>, acessado em 25/09/2024)

3.2 Neurociência da Adolescência

Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o tema da adolescência é abordado no componente curricular de Ciências para o 8º ano do Ensino Fundamental, especificamente no campo das transformações corporais e psíquicas que ocorrem nessa fase da vida. Um trecho relevante relacionado à adolescência no ensino de Ciências do 8º ano é o seguinte:

Habilidade EF08CI09: "Associar as transformações do corpo na adolescência às implicações para a saúde, considerando aspectos relacionados à sexualidade, à higiene e à importância do respeito às mudanças pessoais e alheias."

O artigo de Dahl, Allen, Wilbrecht e Suleiman (2018), intitulado "*Importance of investing in adolescence from a developmental science perspective*", publicado na revista *Nature*, aborda a adolescência como uma fase crítica de desenvolvimento humano, destacando que investimentos adequados durante esse período, do ponto de vista familiar, escolar e social, podem ter um impacto significativo na saúde, bem-estar e no sucesso a longo prazo desses indivíduos.

Os autores abrem as discussões de seu artigo destacando que a adolescência é um período marcado pela sobreposição de oportunidades e vulnerabilidades. Nesta fase da vida humana, o cérebro passa por importantes transformações, especialmente em áreas do córtex associadas à regulação emocional, tomada de decisões e comportamentos de risco.

A plasticidade cerebral, ou seja, a capacidade do cérebro de mudar e se adaptar a partir da reformulação ou mesmo formação de novas redes neurais, é muito alta nessa fase, o que torna esse período da vida uma janela de oportunidade para o desenvolvimento de habilidades cruciais para a vida adulta. Por outro lado, a imaturidade em áreas cerebrais ligadas à compensação e a capacidade de autocontrole e a forma como eles acham que os outros os veem pode expor os adolescentes a riscos maiores, como envolvimento em comportamentos impulsivos ou perigosos, expor-se a drogas e/ou outros vícios, manifestar comportamento ansiolítico ou depressivo.

A partir desta demanda, trabalhar estes conceitos em sala de aula através de diversas dinâmicas, exploração de textos e mídias se faz essencial para ampliar as chances dos estudantes passarem por essa fase de vida de forma mais saudável e segura, desenvolvendo competências para uma vida adulta com menos lacunas e sofrimento.

Um exemplo de material que pode ser apresentado aos estudantes é o vídeo “O que é adolescência?”, mais uma vez do canal Minutos Psíquicos. O professor de Ciências pode passar o vídeo aos alunos e ao longo do mesmo abrir discussões que faça com que os jovens enxerguem neles os fatos apresentados na mídia.

Fonte: “O que é a adolescência?” – Minutos Psíquicos, Youtube (disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5cqGtelACtk&t=7s>, acessado em 22/09/2024)

Apresentar ao grupo de adolescentes – a partir de uma mídia descontraída, mas séria e com excelente embasamento científico – que o que eles vivem no momento é similar aos colegas, mas que ao mesmo tempo cada um tem sua peculiaridade, traz para eles a possibilidade de reconhecimento de sua identidade adolescente. Ao mesmo tempo, os faz perceber que seus pais, familiares e professores não mudaram e sim eles e que novos conflitos surgem a partir do momento que novos desafios se apresentam frente a seu cérebro de adolescente em grande reforma. Ter essa noção mais clara do que estão vivendo, traz a possibilidade de uma vida com menos sofrimento, sem desfazer de laços familiares importantes e com menos riscos aos perigos do mundo.

Media education enables young people to develop critical autonomy in relation to both media content and media technologies, which is crucial for their personal and social development in today's digital world.

A educação midiática permite aos jovens desenvolverem uma autonomia crítica em relação aos conteúdos e às tecnologias midiáticas, o que é crucial para o seu desenvolvimento pessoal e social no mundo digital de hoje. (Buckingham, 2019, p. 52)

Nesta citação, Buckingham destaca que a educação que explora recursos midiáticos permite que os adolescentes desenvolvam uma autonomia crítica em relação ao conteúdo abordado, aspecto essencial para o seu desenvolvimento pessoal e social no mundo atual. Em seu livro, ele discorre a relevância de integrar as

mídias no contexto escolar para preparar os jovens para lidarem com os desafios contemporâneos.

Portanto a família quanto a escola, em conjunto com a sociedade e o poder público, têm a responsabilidade de garantir que os adolescentes tenham um ambiente seguro, saudável e que promova o pleno desenvolvimento de seus direitos fundamentais.

Art. 4º

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. (ECA)

3.3 Sexualidade humana livre de tabus e preconceitos

Um dos maiores desafios para abordagem desta temática anda nos dias atuais é a resistência cultural e institucional à implementação de uma educação sexual inclusiva e crítica. Souza e Oliveira (2022), em seu artigo “Sexualidade e Educação: Uma Abordagem Crítica e Inclusiva”, argumentam que muitos professores não se sentem preparados ou confortáveis para tratar desses assuntos em sala de aula, o que pode dificultar a efetivação dessas propostas. Além disso, há barreiras políticas e sociais, como a pressão de grupos conservadores que buscam limitar a discussão sobre sexualidade nas escolas.

Porém, este tema o aval do Ministério da Educação para ser abordado dentro dos conteúdos de Ciências do 8º ano do Ensino Fundamental, mediante a BNCC:

Habilidade EF08CI07:

"Discutir a função dos sistemas reprodutores humanos e relacioná-los com a promoção da saúde, a prevenção de doenças e uma sexualidade responsável, sem preconceitos, tabus e discriminação, com respeito mútuo entre os sexos e às diferentes orientações sexuais e de identidade de gênero." (BNCC – pág. 401)

Está também presente na literatura didática para este componente curricular, de todas as editoras atualmente, trabalhado de forma séria e criteriosa. Assim, o profissional de educação que trabalha com esta série dos anos finais, precisa deixar claro a seus alunos, que está atendendo a uma normativa federal e que nada do que está sendo tratado é invenção de sua cabeça, tudo se apoia em dados científicos e textos oficiais.

Fonte: livro digital – Compartilha Ciências – 8º ano, Ed. Moderna/ Santillana

Ainda segundo Sousa e Oliveira (2022), a inclusão deve ser o principal eixo de todo o processo de aprendizagem a respeito dessa temática. Logo, o ensino da sexualidade deve ser pautado pelo respeito à diversidade, levando em conta questões de gênero, orientação sexual e a realidade de diferentes grupos sociais.

Então, a escola deve ser o espaço seguro para que os alunos explorem suas identidades e entendam a sexualidade como uma parte natural do desenvolvimento humano. Tudo isso só será possível através da geração de processos didáticos mediados pelos professores que promovam a educação sexual que incentive seus estudantes a refletirem criticamente sobre as construções sociais e culturais que envolvem o conceito de sexualidade, incluindo o machismo, a homofobia, a transfobia e outras formas de discriminação. Ao promover o pensamento crítico, os jovens podem desenvolver uma visão mais consciente e empoderada sobre seus corpos e suas relações.

Segundo Fanon (2008), "Não é o homem que nasce racista, mas o meio que o educa para ser racista." Logo, um exemplo de abordagem do tema, de forma a despertar o olhar crítico a respeito do que temos ou não preconceitos e fazer os estudantes perceberem que ninguém nasce machista ou homofóbico ou racista, é construir uma proposta didática a partir do vídeo do canal *HiHo Kids* do Youtube intitulado "Kids Meet a Drag Queen" traz uma excelente oportunidade de reflexão, de forma bastante doce e atrativa.

Fonte: "Kids meet a Drag Queen?" – HIHO Kids, Youtube (disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=gj-X2U1z9rc>, acessado em 28/09/2024)

No vídeo, as crianças até perguntam sobre a sexualidade da *Drag Queen*, mas acabam focando na personalidade dela, que é muito agradável, sensível e respeitosa e também se encantam com a maquiagem e os detalhes de sua roupa. O que deve levar os estudantes a analisar como eles veriam essa pessoa hoje e como teriam visto no passado e a partir de seu pensamento crítico, como a veriam no futuro.

4. Considerações finais

Os dados bibliográficos aqui sistematizados apresentam embasamento claro e urgente para promoção de propostas pedagógicas que visem ao desenvolvimento crítico de um estudante, que hoje vivem inundado em um mar de informações e desinformações que trazem iminente risco ao seu desenvolvimento e sua vida como um todo. Ao conectar essas bibliografias a exemplos de propostas pedagógicas, o presente trabalho tem como objetivo estimular professores e diferentes profissionais da educação a abordar e trabalhar esses temas em suas instituições.

Em sequência do que foi apresentado neste artigo, discorrem-se os objetivos de cada autor em suas propostas:

No trabalho de Ferreira e Almeida, fica evidente que, para construir um ambiente escolar mais saudável e equilibrado, é vital que o autoconhecimento e a autoestima façam parte da formação dos estudantes. Isso requer mudanças significativas, tanto nas práticas de ensino quanto na formação dos educadores, para que aspectos emocionais sejam integrados ao currículo escolar.

Barbosa e Martins ressaltam que o autocuidado é uma prática fundamental que deve ser incentivada entre os adolescentes como parte de um enfoque mais amplo na promoção da saúde integral. Eles argumentam que é essencial investir em estratégias de educação em saúde, tanto nas escolas quanto nas famílias, que conectem a dimensão emocional e social ao cuidado físico. Além disso, destacam a importância da colaboração entre profissionais de saúde e educadores para guiar os jovens na construção de uma atitude proativa em relação ao cuidado consigo mesmos.

A pesquisa de Carvalho e Silva provoca uma reflexão importante sobre o papel das escolas na promoção de hábitos de higiene pessoal e saúde entre os adolescentes. Ao sugerir um ensino mais inclusivo e acessível, o artigo mostra como a educação em saúde pode ser uma ferramenta poderosa para prevenir doenças e promover o bem-estar dos jovens, fortalecendo a conexão entre saúde e educação no ambiente escolar.

O artigo de Felver *et al.* e colaboradores apresenta uma visão abrangente sobre o uso do *mindfulness* na psicologia escolar e nas diversas práticas pedagógicas. Os autores sugerem que essa abordagem pode ser muito benéfica tanto para a saúde mental dos alunos quanto para a criação de um ambiente escolar mais saudável e equilibrado. Ao abordar os benefícios e desafios dessa prática, o estudo defende que as escolas e os profissionais de saúde mental devem considerar cada vez mais o *mindfulness* como uma forma de promover o bem-estar integral dos jovens.

Em resumo, o artigo de Dahl *et al.* traz uma reflexão importante sobre o desenvolvimento dos adolescentes e a necessidade de investimentos estratégicos nesse período da vida. Com uma abordagem científica, os autores chamam a atenção para a urgência de se dedicar mais recursos e atenção a essa faixa etária, ressaltando que apoiar os jovens agora é fundamental para construirmos sociedades mais saudáveis e resilientes no futuro. Essa obra serve como um convite à ação para educadores, profissionais de saúde e formuladores de políticas, lembrando que o bem-estar dos jovens de hoje é diretamente ligado ao futuro da nossa sociedade.

Buckingham reforça que a educação midiática deve ser uma prioridade nas políticas educacionais. Ele argumenta que, ao capacitar os alunos com habilidades de pensamento crítico e uma compreensão profunda da mídia, estamos preparando-os para se tornarem cidadãos mais informados e engajados. Seu manifesto é um recurso valioso para educadores que buscam integrar a educação midiática em suas práticas, promovendo uma abordagem que não apenas informa, mas também transforma a maneira como os jovens se relacionam com o mundo ao seu redor.

Souza e Oliveira concluem que uma educação sexual crítica e inclusiva é fundamental para o desenvolvimento integral dos adolescentes, contribuindo para uma sociedade mais justa e respeitosa em relação às diferenças. O artigo enfatiza que, para alcançar esse objetivo, é necessário um esforço conjunto de professores, escolas, famílias e políticas públicas, criando um ambiente escolar onde todos os jovens se sintam aceitos e valorizados.

Por fim, a obra de Fanon transcende seu contexto histórico, abordando questões que continuam profundamente relevantes hoje. Sua escrita não é apenas uma crítica ao colonialismo, mas também um manifesto pela liberdade de ser quem se é, sem as imposições e expectativas de uma sociedade que marginaliza.

HOW SOCIO-EMOTIONAL TOPICS, SUCH AS ETHICS, CITIZENSHIP AND SOCIAL RESPONSIBILITY, CAN BE DISCUSSED IN SCIENCE EDUCATION, HELPING ADOLESCENTS CONNECT ACADEMIC CONTENT WITH REAL-WORLD ISSUES

Abstract

The research highlights the need for a more sensitive and informed approach to science teaching for 8th graders, especially during adolescence, a period of intense change. The research begins with the question of how to integrate scientific content in a way that promotes empathy and reduces misinformation on topics such as self-knowledge, self-care, and sexuality. Based on the National Common Curricular Base (BNCC), three topics were selected: Self-Knowledge and Self-Esteem, Neuroscience of Adolescence, and Taboo-Free Sexuality. The study aims not only to substantiate the importance of these topics but also to present teaching tools and methodologies

that transform the educational experience, preparing young people for contemporary challenges.

Keywords: Science Teaching, Critical Thinking, Inclusive Educational Practices, Adolescence.

Referências

BARBOSA, A. L.; MARTINS, R. P. O autocuidado na adolescência: uma revisão integrativa. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, n. 5, p. e20190155, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0155>. Acesso em: 20/09/2024.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Educação é a Base: Ensino Fundamental. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em: 24/09/2024.

BRASIL. **Estatuto da Criança e do Adolescente**: Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Brasília, DF: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 19/09/2024.

BUCKINGHAM, D. **The Media Education Manifesto**. Polity Press, 2019.

CARVALHO, P. S.; SILVA, A. R. Educação em saúde para adolescentes: práticas de higiene pessoal no contexto escolar. **Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano**, v. 31, n. 2, p. 150-158, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.7322/2021-cdh-02765>. Acesso em: 18/08/2024.

DAHL, R. E.; ALLEN, N. B.; WILBRECHT, L.; SULEIMAN, A. B. Importance of investing in adolescence from a developmental science perspective. **Nature**, v. 554, n. 7693, p. 441-450, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nature25770>. Acesso em: 25/09/2024.

FANON, F. **Pele Negra, Máscaras Brancas**. Editora UFMG, 2008.

FERREIRA, J. P.; ALMEIDA, F. S. Autoconhecimento e Autoestima no Contexto Escolar: Desafios e Possibilidades. **Educação e Pesquisa**, v. 47, p. e20204715, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1678-46342021474715>. Acesso em: 05/09/2024.

FELVER, J. C.; DOERNER, E.; JONES, J.; KAYE, N. C.; MERRELL, K. W. Mindfulness in school psychology: Applications for intervention and professional practice. **Psychology in the Schools**, v. 53, n. 6, p. 644-657, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/pits.21927>. Acesso em: 22/09/2024.

SOUZA, J. S.; OLIVEIRA, L. M. Sexualidade e Educação: Uma Abordagem Crítica e Inclusiva. **Cadernos de Pesquisa**, v. 52, n. 1, p. 1-20, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/198053148812>. Acesso em: 13/09/2024.

Como referenciar este artigo:

MARTINS, Danielle de Almeida Moreira Candelária; MARTINS, Rodrigo José Penha. Como temas socioemocionais, como ética, cidadania e responsabilidade social, podem ser discutidos no ensino de ciências, ajudando os adolescentes a conectarem o conteúdo acadêmico com questões do mundo real. **Revista Tecnologia Educacional [on line]**, Rio de Janeiro, n. 246, p. 63-75, 2025. ISSN: 0102-5503. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333720>.

Submetido em: agosto/2025

Aprovado em: agosto/2025